

Spiegelau, März 2025

Abschlussbericht zum 31.03.2025

Zuwendungsempfänger: TH Deggendorf – TAZ Spiegelau	Förderkennzeichen: H.2-F1116.DE/52/2
Forschungsschwerpunkt zum Ausbau von Forschungsstrukturen GlasCycle – Schließung von Stoffkreisläufen in der Glasindustrie	
Laufzeit des Vorhabens: 01.01.2021 bis 31.12.2024	
Berichtszeitraum: Zwischenbericht erfolgte über den Zeitraum 01.01.2021 bis 30.09.2022 Abschlussbericht: 01.01.2021 bis 31.12.2024	

Inhaltsverzeichnis

A Zusammenfassung des Projektes.....	3
B Motivation.....	4
C Aufgaben- und Zielstellung im Berichtszeitraum.....	5
D Darstellung der Arbeitspakete im Berichtszeitraum.....	6
0 Ausbau des Förderschwerpunktes	6
0.1 Generierung neuer Projektanträge.....	6
0.2 Akquise zusätzlicher Drittmittel.....	6
0.3 neue Kooperationspartner gewinnen.....	7
0.4 Konzeptentwicklung für eine Ausgründung.....	7
0.5 Wissenstransfer und –aufbau Lehre/Studium.....	7
0.6 Zwei Promotionen im Forschungsschwerpunkt	8
1 Optimierung der EOL-Glas-Aufbereitung	8
1.1 Recycling von Feinstäuben	8
1.2 Recycling von Fraktionen mit hohem Organik-Anteil	9
1.3 Recycling von bleihaltigen Fraktionen	13
1.4 Recycling von untypischen Farbgläsern	13
1.5 Interne Scherbenrückführung die Kanalfärbung	13
2 Prozess Virtualisierung & Innovation	14
2.1 Prozess- und Systemanalysen	14
2.2 Prozess-Modellierung & Simulation	14
2.3 Konzeption & Simulation der Prozessregelung.....	16
2.4 Implementierung & Testphase	17
2.5 Anpassungsmaßnahmen.....	17
3 Herstellung von Halbzeugen aus EOL-Glas (Formgebung)	18
3.0 Vorbereitung der Ausgangsmaterialien für die jeweiligen Endprodukte	18
3.1 Mikro-(Hohl-)Glas-Kugel-Produktion	22
3.2 Schaumglas	34
3.3 Glas-Flakes nach dem Zentrifugalverfahren	42
4 Entwicklung Schmelzaggregat für Recyclingmaterial.....	47
4.1 Konzeption.....	47
4.2 Entwicklung des Prototyps	47
4.3 Bau des Prototyps.....	48
4.4 Betriebsphasen	52
5. Ausblick	60

B. Motivation

Der Forschungsschwerpunkt GlasCycle umfasste die Schließung und Optimierung der Wertstoffkreisläufe der Glasindustrie. Anorganische Gläser sind nach Ablauf der Nutzungsdauer (End of Life, abgekürzt EOL) wertvolle Speicher von Rohstoffen und Energie. Wertvolle SE-Oxide (La-, Ce, Er-, Sm-) sowie zahlreiche Hauptgruppen-, Schwermetall und Übergangsmetalloxide sind in heutigen Gebrauchs- und Spezialgläsern enthalten. Zudem ist eine steigende Zahl von Produkten mit Funktionsschichten (ITO, FTO, Edelmetalle) versehen, die ebenfalls wertvolle Elemente enthalten. Von den 700-800 kWh Energie pro 1000 kg Glas, die bei der Erst-Erschmelzung aus mineralischen Rohstoffen einzusetzen sind, können bis zu 20% beim Einsatz von EoL-Glas als „Scherben“ in der Produktion neuer Glasartikel wiedergewonnen werden.

Allerdings kann diese Energieeinsparung nur bei Produkten genutzt werden, die Teil eines Rückgabesystems sind: Im Fall von Silikat-Glas ist das nur bei Behälterglas der Fall, obwohl andere Gläser, insbesondere Flach und Spezialglas, ca. 30% der gesamten in der EU produzierten Glasartikel ausmachen. Diese sind wegen ihrer Zusammensetzung allerdings häufig nur bedingt als Sekundärrohstoff für die Behälterglasindustrie einsetzbar. In den Bereichen Flach- und Behälterglas existieren bereits Recyclingsysteme, die den Wertstoffkreislauf zu einem großen Teil schließen. Hier lag der Fokus darauf, bestehende Aufbereitungsanlagen im Sinne der Prozessinnovation zu virtualisieren und zu optimieren. Dabei wurden vorhandene Prozesse schnell und kosteneffizient so verbessert, dass die bislang unverwertbaren Abfallströme einerseits reduziert und andererseits für eine weitere Verwertung nutzbar gemacht wurden.

Dabei war zu berücksichtigen, dass die Verpackungsverordnung (94/62/EC und Commission Decisions 2001/171/EC und 2006/340/EC) Schwermetall-Grenzwerte von unter 250 ppm für Pb, Hg, Cd und Cr6+ vorschreibt, wobei eine Verschärfung der Grenzwerte auf 100 ppm immer wieder diskutiert wird. Besonders problematisch ist die unkontrollierte Dissipation von bleihaltigen Scherben, z.B. durch Trinkgläser aus Bleikristall oder alten Fernseher-Bildschirmen, innerhalb der Recyclingstoff-Ströme, die zu Bleigehalten im Bereich einiger 100 ppm führt. Diese sind bereits heute in zahlreichen Glasprodukten detektierbar und führen zu Exportbeschränkungen u.a. bei Behälter- und Tafelglas. Die schleichende Blei-Kontamination stellt besonders für die gesamte Behälterglasindustrie ein erhebliches Problem dar, das es weiterhin zu lösen gilt.

Für viele Spezialgläser, ob mit oder ohne Bleioxiden, für Glasfasern, für spezielle Glasfarben wie auch für glashaltige Feinstäube wurden Ansätze zur Wiederverwertung erarbeitet. Die Entwicklung innovativer Recyclingansätze war ein vorrangiges Ziel für diese Bereiche der silikatischen Gläser bzw. den dafür zuständigen Industrieanlagen: Es wurden Anwendungen entwickelt, die es entweder ermöglichen, diese Materialien wieder in den Stoffkreislauf rückzuführen oder sie alternativ zu nutzen bzw. nutzbar zu machen.

Eine zentrale Bedeutung für diesen Lösungsansatz kam den Schmelzaggregaten zu: Für diese wurden innovative Konzepte und flexible Adaptionsvarianten entworfen und pilotiert. Zur Evaluation industrieller Anwendungen wurden Prototypen entwickelt, gebaut und unter industrierelevanten Bedingungen getestet. In Bezug auf die Schmelzaggregate und Aufbereitungsanlagen wurden verschiedene Methoden der Prozessautomatisierung und Anlagendigitalisierung eingesetzt. Diese wurden gemeinsam mit den Partnern aus der Wirtschaft auf die Anwendung in der Industrie angepasst.

Im Sinne der für den Industriestandort Deutschland zu verbessernden Nachhaltigkeit lies sich aus dieser Problematik ein neuer Forschungsschwerpunkt für die THD ableiten: Die Entwicklung neuartiger Technologien zur Aufbereitung und Verwertung von EoL-Gläsern jeglicher Herkunft mit dem Kernziel, die entsprechenden Stoffkreisläufe zu schließen und den CO2- bzw. Energieverbrauch der Glasindustrie zu senken.

C. Aufgabenstellung, Zielstellung im Berichtszeitraum

Die Aufgabenstellung des Projektes bestand darin, den Forschungsschwerpunkt Schließung und Optimierung der Wertstoffkreisläufe der Glasindustrie stärken und auszubauen. Dies geschah zum einen durch intensivierte Forschung und Entwicklung am TAZ Spiegelau und zum anderen durch eine enge Einbindung von Partnern aus der Glasindustrie, dem Recyclingbereich und deren Zulieferern. Daher ist als Ziel auch die Stärkung der bayerischen Industrie in das Projekt mit aufgenommen worden. Im Projekt zählten die Ausweitung des Partnerkreises und eine gezielte Beschreibung und Visualisierung der Prozesse zu den Arbeitszielen. Daneben waren die Klassifizierung der EoL-Glasfraktionen und die Konzeptionierung eines dafür geeigneten Schmelzaggregates wichtige Aufgaben im Berichtszeitraum.

Abbildung 1 Ganttchart

D. Darstellung der Arbeitspakete im Berichtszeitraum

0 Ausbau des Förderschwerpunktes

0.1 Generierung neuer Projektanträge

Im Forschungsschwerpunkt Schließung von Stoffkreisläufen in der Glasindustrie ist der Projektantrag "MaxScherben" entstanden, bei dem der Projektpartner HVG-DGG gemeinsam mit dem Technologie Anwender Zentrum Spiegelau und der Universität Bayreuth als Forschungseinrichtungen beteiligt sind. Das Projekt wurde von Vorarbeiten aus GlasCycle, insbesondere zur Klassifizierung von EOL-Material, liefern wichtige Grundlagen für das Projekt. Das Projekt MaxScherben startet am 01.10.2022, hat eine Laufzeit bis 30.09.2025 und beinhaltet die Zusammenarbeit mit bestehenden GlasCycle-Partnern sowie neuen Industriepartnern. Die Inhalte umfassen hierbei die Klassifizierung und Quantifizierung von Organikanteilen im Recyclingglas und die Entwicklung entsprechender Messtechnik. Das Projekt wurde als IGF-Vorhaben Nr. 22607 N/2 gefördert und umgesetzt.

Zusätzlich hat sich durch die Projekte GlasCycle und MaxScherben eine vertiefte Diskussion im Themengebiet des Recyclings von PV-Modulen ergeben. Das TAZ hat sich hierfür wiederum mit den wissenschaftlichen Partnern Uni Bayreuth und HVG zusammengeschlossen um einen Projektantrag zu stellen. Teil des Projektantrages ist ein Projektantrag, der Partner aus GlasCycle und neue Partner umfasst. Die Entwicklung des Antrages begann Mitte 2024 und der Antrag wurde im Februar 2025 beim Projektträger DLR eingereicht. Weitere Projektanbahnungen, welche noch nicht zur finalen Antragstellung führten, werden im Rahmen des Ausblicks erläutert.

0.2 Akquise zusätzlicher Drittmittel

Im Projektzeitraum wurden am gebauten Schmelzaggreat diverse Drittmittel eingenommen. Hierbei handelte es sich vorrangig um Schmelzkampagnen, die es Industriepartnern ermöglichten Untersuchungen an einer vollelektrischen Schmelzwanne im halbindustriellen Maßstab durchzuführen, ohne das Risiko einzugehen in die laufende Produktion einzugreifen zu müssen, beziehungsweise abzuschätzen, ob eine Investition in die Technologie der vollelektrischen Schmelze für das Unternehmen sinnvoll sein kann.

Eine Auflistung der Industriepartner und der durchgeführten Schmelzkampagnen ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1 Durchgeführte Schmelzkampagnen durch Drittmittelakquise

Industriepartner	Ziel der Schmelzkampagne
Johns-Manville	Wiedereinsatz von Faserrezyklat
Wiegand-Glas	Vollelektrische Schmelze zur Braunglasherstellung
Sigmung Lindner	Erschmelzen eines Ausgangsglases zur Hohlglaskugelherstellung
Telux	Untersuchung eines Schmelzbeschleunigers auf das Einschmelzverhalten

Die zeitliche Einordnung der einzelnen Aufträge erfolgt in 4.4. dieses Berichtes.

0.3 neue Kooperationspartner gewinnen

Der Partnerkreis von zehn Partnern bei Projektstart ist im Laufe des Projektes auf 14 ausgebaut worden, es sind folgende Unternehmen in das Projekt eingestiegen:

Heinz-Glas GmbH & Co.KG - Recyclingglas bei der Herstellung von Flacons – LOI

Der Grüne Punkt DSD GmbH – neue Recyclingpfade, Konzeptoptimierung – LOI

Sesotec GmbH – Optimierung der EOL-Glasaufbereitung – LOI

Zwiesel Kristallglas AG – Recycling verunreinigter Fraktionen – LOI

Durch die aktive inhaltliche Bearbeitung, die weiterhin hohe Relevanz sowie durch die Öffentlichkeitsarbeit von GlasCycle waren weitere interessierte Partner stets willkommen und im Laufe des Projektes gab es zahlreiche Diskussionen mit der Industrie.

0.4 Konzeptentwicklung für eine Ausgründung

Im Rahmen interner Gespräche wurden unterschiedliche Ansätze für Ausgründungen im Forschungsschwerpunkt diskutiert und evaluiert. Zur Abklärung der Umsetzungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen wurde mit dem Zentrum für Gründungsförderung der THD gesprochen. Die Nutzung von EOL-Scherben zur Halbzeugproduktion war eines der Themen, die für eine Ausgründung in Betracht gezogen wurden. Die Arbeiten und Absprachen zur Konzeptentwicklung haben jedoch gezeigt, dass zum aktuellen Stand noch keine Ausgründung realistisch erscheint. Weitere Forschung und Entwicklung ist notwendig, um einen ausreichenden Stand der Technik zu erreichen.

0.5 Wissenstransfer und –aufbau Lehre/Studium

Das TAZ und Prof. Harald Zimmermann waren maßgeblich daran beteiligt, dass der Fachausschuss III (FA) der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft ins Leben gerufen wurde. In diesem FA wird ein deutschlandweiter Austausch zu Themen aus dem Bereich Glasrecycling ermöglicht. Dem Projekt GlasCycle bot der FA eine gute Plattform zum Wissenstransfer und zur Publikation der Ergebnisse. Der wissenschaftliche Mitarbeiter Weniamin Yusim nimmt in diesem FA ebenfalls die Rolle des Schriftführers ein.

Generiertes Wissen aus dem Forschungsschwerpunkt fließt zudem regelmäßig in die Vorlesungen der beteiligten Professoren ein. Die am TAZ beschäftigten Studenten (als Praktikanten und SHK) wurden in die Projektarbeiten mit eingebunden. Es wurden ebenfalls Abschlussarbeiten im Forschungsschwerpunkt ausgeschrieben und abgeschlossen. In Zusammenarbeit mit zwei Projektpartnern und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Landshut wurde von einer Studentengruppe eine Projektarbeit zur Simulation einer Glasaufbereitungsanlage durchgeführt. In dieser Konstellation wurde Wissenstransfer im Dreierverbund Forschung-Lehre-Industrie ermöglicht.

Im Projektzeitraum wurden folgende Vorträge gehalten:

- DGG-Tagung, (online) 2021: „Prozessanalyse und -optimierung durch Ereignisorientierte Simulation“
- GlasTAOO4.0-Kolloquium, Bayreuth 2021: „Recycling von Behälterglas – da geht noch was!“

- DGG-Tagung, Berlin 2022: „Process simulation in the glass industry - a worthy tool or wasted effort?“
- Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung Jahrestagung, Leipzig 2023 :„Schmelzwannentechnologie - aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen auf Scherbeneinsatz“
- DGG-Tagung, Aachen 2024: „Processing of glass fines as a raw material into alternative products: foams, flakes, hollow-glass-microspheres“
- Fachausschuss 3 Glasrecycling, Würzburg 2025: „GlasCycle – Nutzung von Fein- und Feinstanteilen“

Im Rahmen des Projektes fanden folgende studentische (Abschluss-)Arbeiten statt:

- Peter, Fabian: Hypothesentests zur Anlage von Reiling (Abgabe 2021)
- Chirag Khumbat (Masterarbeit; Programmierung der Kamera am Hochtemperaturofen; Abgabe: 03.2025)
- Winkler, Armbruster, Schmidl (Studienarbeit; Simulation einer Scherbenaufbereitungsanlage/Toolvergleich IGrifix/Plant-Simulation; Abgabe 01.22)
- Mohammad Nasri (Masterarbeit; Simulation einer Scherbenaufbereitungsanlage; Abgabe: 06.23)

0.6 Zwei Promotionen im Forschungsschwerpunkt

Beide Promotionsstellen im Schwerpunktprojekt GlasCycle wurden besetzt. Die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter Andreas Hanninger (M.Sc. Physik) und Weniamin Yusim (M.Eng. Werkstofftechnik) haben jeweils die Konzeptphasen ihrer Promotionsvorhaben abgeschlossen und befinden sich in der Arbeitsphase. Beide Promotionsarbeiten werden zur weiteren Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse führen.

Herr Weniamin Yusim widmet sich in seiner Promotion der Untersuchung reduziert erschmolzener silikatischer Gläser, während Herr Andreas Hanninger die Entwicklung einer Simulation einer vollelektrischen Schmelzwanne anstrebt.

1 Optimierung der EOL-Glas-Aufbereitung

Die Optimierungsansätze zu Aufbereitungsanlagen wurden vornehmlich im Rahmen der Prozessmodellierung und Simulation erarbeitet und sind daher in diesem Kapitel dazu näher erläutert. Für Teilprojekte mit direkter Umsetzung an realen Anlagen, gab es keine Ansätze seitens der Projektpartner.

1.1 Recycling von Feinstäuben

Die feinen Fraktionen haben sich im Rahmen der Projektarbeit als besonders relevante Fraktion herausgestellt. Die Analyse dieser wurde bereits im Zwischenbericht detailliert erläutert und wird in diesem Bericht unter 3.0 ergänzt. Bei der Nutzung der Fraktionen wurde insbesondere die Herstellung von Halbzeugen (AP 3) verfolgt.

1.2 Recycling von Fraktionen mit hohem Organik-Anteil

Die Fraktionen mit hohem Organik-Anteil zeigen häufig, wenngleich nicht immer, eine Übereinstimmung mit den Feinfraktionen. Neben den Feinanteilen, welche einen erhöhten Organikgehalt aufweisen, gibt es auch weitere EoL-Gläser, die in diese Kategorie fallen. Hierzu zählen unter anderem C-Glasfasern, welche im Produktionsprozess mit einer organischen Schlichte beschichtet werden, bevor sie zu Faserrollen oder -matten zusammengeführt werden. Der während der Produktion anfallende Ausschuss wird aufgrund der organischen Schlichte und der daraus resultierenden Probleme während des Schmelzprozesses nicht erneut zurückgeführt. Für den Projektpartner Johns-Manville (JM) wurden daher Vorabuntersuchungen im Labor durchgeführt, um erste Arbeitshypothesen für die geplanten Versuchskampagnen in dem Schmelzaggregat-Prototyp zu erarbeiten.

Ziel der Untersuchungen ist die Ermittlung der Auswirkungen des erhöhten Einsatzes des Rezyklatmaterials auf die resultierende Glaschemie sowie die Prüfung der Frage, ob eine thermische Vorbehandlung des Rezyklats zum Ausbrennen der Schlichte eine Möglichkeit darstellt, das Material einsatzbereit zu machen.

Zu diesem Zweck wurden zunächst die zwei Arten von Faserrezyklat auf ihren Organikgehalt hin untersucht.

- Rezyklat thermisch unbehandelt
- Rezyklat thermisch behandelt

Die Bestimmung des Glühverlusts der Proben bei 550°C diente als Ausgangspunkt der Untersuchung. Ergänzend wurde mittels Laser-Induced-Breakdown-Spectroscopy (LIBS) analysiert, ob sich diese Messmethode zur Organikbestimmung und -charakterisierung eignet. Die LIBS-Messungen wurden von der HVG durchgeführt. Die Ergebnisse dieser beiden Messungen sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2 Bestimmung der Organik des Faserrezyklats

Probenbezeichnung	Restorganik [%]	LIBS [Intensität]
Rezyklat therm. unbehandelt	18-20	62021
Rezyklat therm. behandelt	0,42	6362

Es lässt sich feststellen, dass der Organikgehalt der thermischen Behandlung einen signifikanten Einfluss auf die Eigenschaften des resultierenden Materials ausübt. Thermisch unbehandeltes Material ist mit einem Anteil von 18-20 % als kritisch für den Einsatz einzustufen. In der Folge sind beim Einsatz Probleme hinsichtlich der Läuterung und Schaumbildung zu erwarten. Die LIBS-Messung ermöglichte eine qualitative Abbildung der unterschiedlichen Kohlenstoff-Gehalte der Proben, jedoch lassen sich aufgrund fehlender Kalibrierung keine quantitativen Aussagen treffen.

Zur Beurteilung des Einflusses des Rezyklats auf die Glaseigenschaften wurden Tiegelgeschmelzen (1500°C, 2h Haltezeit, Aufheizrate: 6 K/min) unter unterschiedlichen Atmosphären (N₂, Luft, reduzierende Atmosphäre durch Graphit im Ofenraum) durchgeführt, da zu diesem Zeitpunkt die Verhältnisse an einer vollelektrischen Schmelzwanne nicht bekannt waren.

Tabelle 3 zeigt die aus den Schmelzversuchen resultierenden oxidischen Zusammensetzungen (gemessen mittels Röntgenfluoreszenzanalyse) der Gläser bei Variation der Parameter Gesamtscherbengehalt, Rezyklatgehalt, therm. Behandlung, Atmosphäre.

Glas	SiO ₂	Na ₂ O	CaO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	K ₂ O	MgO	F	SO ₃	TiO ₂	Cr ₂ O ₃	BaO	PbO	P ₂ O ₅	B ₂ O ₃
Referenz JM (RFA ZGU)	63,30	11,54	6,79	4,98	0,066	3,93	3,62	0,68	0,189	0,038	0,003	0,1	0,003	0,04	5,01
JM Nugget	62,98	12,08	6,39	5,06	0,068	3,81	4,27	0,54	0,15	0,032	0,009	0,9	-	0,04	5,01
Gemengeschmelze	61,53	11,18	6,33	7,56	0,064	3,41	4,11	0,46	0,175	0,051	-	0,08	0,005	0,039	(7,1394)
15% Eigenscherben	59,47	10,73	6,08	10,72	0,066	3,29	3,88	0,42	0,146	0,046	-	0,08	0,004	0,035	(6,4038)
15% Rezyklat (Atmosphäre: Luft)	66,06	10,97	5,03	5,11	0,103	3,69	3,20	0,46	0,146	0,050	-	0,08	0,005	0,053	(6,844)
15% Rezyklat (Atmosphäre: N ₂)	60,90	10,63	6,28	9,72	0,139	2,67	4,11	0,18	0,145	0,065	-	0,07	-	0,058	(5,903)
15% Rezyklat (Atmosphäre: reduzierend)	60,73	10,95	5,83	9,53	0,112	3,29	3,75	0,43	0,143	0,048	-	0,08	0,005	0,057	(6,382)
15% Rezyklat therm. Unbehandelt (Atmosphäre: Luft)	56,98	10,09	6,78	13,64	0,081	3,01	3,67	0,38	0,115	-	-	0,05	-	0,053	(6,014)
15% Eigenscherben + 15% Rezyklat (Atmosphäre: Luft)	58,07	10,74	6,04	12,37	0,154	3,05	3,88	0,36	0,116	0,061	-	0,09	-	0,06	(6,363)
15% Eigenscherben + 15% Rezyklat unbehandelt (Atmosphäre: Luft)	57,66	10,14	7,04	12,65	0,094	3,16	3,71	0,31	0,104	-	-	0,07	-	0,046	(6,217)

Tabelle 3: Aus dem Schmelzversuchen resultierende oxidische Zusammensetzungen verschiedener Proben bestimmt mittels Röntgenfluoreszenzanalyse

Um Rückschlüsse auf den Oxidationszustand und Farbort der Schmelzproben zu ziehen, wurden Transmissionsspektren mit einem UV-VIS-Spektralphotometer aufgenommen (Abbildung 2).

Abbildung 2: Transmissionsspektren der verwendeten Proben, aufgenommen mit einem UV-VIS-Spektralphotometer

Zur Beurteilung der Glasqualität (Blasigkeit) und des Farbeindrucks wurden außerdem Bilder der Proben aufgenommen. Im Folgenden sind exemplarisch zwei Aufnahmen dargestellt:

15% Rezyklat therm. unbehandelt

15% Rezyklat + 15% Eigenscherven

⊗

Abbildung 3: Zwei Aufnahmen der Proben zur Bestimmung der Blasigkeit. Links: 15 % Rezyklat therm. Unbehandelt; Rechts: 15 % Rezyklat + 15 Eigenscherven

Aus den durchgeführten Voruntersuchungen lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten:

- Bei Einsatz von thermisch unbehandeltem Rezyklat ist der Eintrag von Organik erhöht, was eine Anpassung der Läuterung zur Stabilisierung des Schmelzprozesses und zur Gewährleistung der gewünschten Glasqualität für den Faserziehprozess erforderlich macht.
- Bei Einsatz von thermisch vorbehandeltem Rezyklat erhöht sich der Fe_2O_3 -Gehalt, sodass dieser außerhalb der vorgegebenen Spezifikationen liegt.
- Der erhöhte Al_2O_3 -Gehalt, welcher in den Schmelzproben gemessen wurde, zeigt die Auflösung des verwendeten Tiegelmateriale Korund. Es kann daher abgeleitet werden, dass auch die in dem Schmelzaggregat-Prototyp verwendeten Aluminium-Zirkon-Silikat-Steine (AZS) durch diese Glaszusammensetzung verstärkt aufgelöst werden. Die daraus resultierenden Eigenschaften für die Weiterverarbeitung zu Glasfasern müssen beim Projektpartner auf den Spindösenanlagen untersucht werden.
- Zudem wurde festgestellt, dass die eingestellte Atmosphäre keinen signifikanten Einfluss auf die Tiegelschmelzen hatte.

Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse aus den Vorversuchen wurde die Schmelzkampagne am vollelektrischen Schmelzaggregat geplant und durchgeführt. Diese ist in Abschnitt 4.4 dieses Berichtes beschrieben.

1.3 Recycling von bleihaltigen Fraktionen

Aufgrund des Schwerpunkts und der hohen Arbeitsvolumina der Arbeitspakete 3 und 4 sowie fehlender konkreter Fragestellungen der Industriepartner wurden in diesem Arbeitspaket keine weiteren Arbeiten durchgeführt.

1.4 Recycling von untypischen Farbgläsern

Aufgrund des Schwerpunkts und der hohen Arbeitsvolumina der Arbeitspakete 3 und 4 sowie fehlender konkreter Fragestellungen der Industriepartner in diesem Arbeitspaket wurden keine weiteren Arbeiten durchgeführt.

1.5 Interne Scherbenrückführung die Kanalfärbung

Aufgrund des Schwerpunkts und der hohen Arbeitsvolumina der Arbeitspakete 3 und 4 sowie fehlender, konkreter Fragestellungen der Industriepartner wurden in diesem Arbeitspaket keine weiteren Arbeiten durchgeführt.

2 Prozess Virtualisierung & Innovation

2.1 Prozess- und Systemanalysen

Der Schwerpunkt im Arbeitspaket 2 lag auf einer umfänglichen Erfassung und Analyse der Prozesse im Glasrecycling. Hierbei waren, neben öffentlich zugänglichen und wissenschaftlich publizierten Daten, insbesondere die Daten der Projektpartner eine wichtige Arbeitsgrundlage. Die Datenaufnahme von Aufbereitungsanlagen wurde durch Vor-Ort-Besuche bei den Partnern Wiegand und GRN weiter gestützt. Ebenfalls konnte bei den Partnern Zwiesel Glas und Wiegand der nachgelagerte Prozess der Glasherstellung besichtigt werden. In diesem Bereich wurden auch erste Ansätze zur Prozessmodellierung bzw. -virtualisierung verfolgt. Der Fokus der Prozessbetrachtung in GlasCycle lag jedoch auf dem Prozess der Scherbenaufbereitung. Dieser stellt die Sortierung und Vorbereitung von gesammeltem Altglas dar, mit dem Ziel wieder eine einschmelzbare Fraktion zu liefern. Bei der Arbeit in diesem Paket wurde sich an dem in Abbildung 4 dargestellten Schema zur Prozessanalyse orientiert.

Abbildung 4 Prozesspyramide - Eigene Darstellung der Ebenen der Prozessanalyse

Gemäß der sogenannten Prozesspyramide ist die Innovation eines Prozesses das höchste Ziel der Arbeit mit Prozessen. Hierfür sind alle darunterliegenden Schritte notwendig. Auf der technischen Ebene ist die Simulation (Inhalt des AP2.2) die höchste Stufe. Diese wurde im Projekt umgesetzt und dafür wurden die grundlegenden Schritte von Prozessbeschreibung über Visualisierung und Virtualisierung, also das Übertragen in digitale Systeme, durchlaufen. Die Analysen auf Prozess- und Systemebene nutzen die oben erklärte Logik der Prozesspyramide. Gestützt werden die Modelle durch entsprechende Beispiele und Datenerfassungen an den Anlagen. Hierbei wurden die Prozesse gemeinsam mit den Partnern (insb. GRN, Reiling und Wiegand) beschrieben und die virtuelle Darstellung bereits als Kommunikationshilfe genutzt.

2.2 Prozess-Modellierung & Simulation

Im Rahmen des Paketes wurden unterschiedliche Modelle und Simulationen erstellt. Die Modelle reichten von groben Übersichten bis zu anlagenspezifischen Detailmodellen, die simulationsfähig gemacht wurden. Für die Bildung von Prozessmodellen wurde überwiegend die Software iGrafx genutzt. Für eine Simulation ist diese Software ebenso nutzbar, zeigt jedoch, aufgrund der

Orientierung auf Betriebsprozesse, durchaus Schwächen auf. Daher wurde zur Simulation von Anlagen ebenfalls die Software Technomatix Plant Simulation von Siemens genutzt. Diese beiden Tools wurden in einer, parallel zum Projekt GlasCycle laufenden, studentischen Arbeit verglichen. Für die Modellierung wurden Ergebnisse aus AP 2.1 aufgegriffen und in die entsprechenden Modelle überführt. Für die Aufbereitung von EOL-Scherben wurde ein allgemeines Schema (Abbildung 5) erstellt, das auf Einzelanlagen anpassbar ist.

Abbildung 5 Prozessmodell der Behälterglasaufbereitung

Dieses Modell ist eine detailliertere Variante der im Zwischenbericht dargestellten Version und beinhaltet Elemente, die die Grundlage für die Simulationsfähigkeit darstellen. Dazu zählt die Umsetzung von Sieben als Aktionsbaustein mit hinterhergeschaltetem Gateway. Das Gateway teilt den simulierten Scherbenstrom in mehrere Fraktionen auf, der Aktionsbaustein wird benötigt, um die Siebgüte bzw. Fehlerquote von realen Geräten im digitalen Modell umzusetzen. Generell wurde das deskriptive Modell in ein Simulationsmodell umgewandelt. Dafür wurde der Scherbenstrom als Simulationsobjekt definiert und mit den Eigenschaften Masse, Materialtyp und Korngröße versehen. Alle Geräte und Prozessschritte wurden im Modell als Stationen umgesetzt und manipulieren die Simulationsobjekte und deren Verhalten beim Durchlaufen der Anlage. Die hier geschaffenen Grundlagen können auf unterschiedliche Aufbereitungsanlagen übertragen werden und damit für kommende technische und wissenschaftliche Fragestellungen genutzt werden.

2.3 Konzeption & Simulation der Prozessregelung

Die Simulation bietet die Möglichkeit so gut wie alle erdenklichen Regelmechanismen darzustellen. Dies geschieht in PlantSimulation beispielsweise über die integrierte Programmiersprache SimTalk. Im realen industriellen Umfeld sind die einzelnen Anlagenbestandteile, wie optische Sorter, in der Regel mit Software von Herstellern ausgestattet. Diese erlaubt eine Steuerung der Sortierprozesse. Die einzelnen Anlagenteile sind dann in ein Prozessleitsystem eingebunden. Für eine Anpassung oder Innovation hinsichtlich der eingesetzten Prozessregelung war seitens der Projektpartner kein Bedarf und kein Interesse vorhanden. Daher wurde dieses Paket und die zwei darauf aufbauenden AP auch nicht weitergehend bearbeitet. Dies machte Ressourcen zur tiefergehenden Bearbeitung anderer AP frei.

Neben der Prozessmodellierung wurde das Schmelzaggregat in das CFD-Simulationsprogramm STAR-CCM+ übertragen. Als Basis diente ein bereits vorhandenes CAD-Modell, das die geometrischen Eigenschaften des Melters präzise darstellt. Für die physikalischen Parameter des flüssigen Glases wurden erste Testwerte berechnet und in die Simulation integriert.

Die Simulation wurde als Zwei-Phasen-Modell aufgebaut. Eine Zwei-Phasen-Simulation modelliert den gleichzeitigen Fluss zweier unterschiedlicher Phasen – in diesem Fall Glas und Luft. Dabei werden deren Wechselwirkungen, wie Phasengrenzen, Oberflächenspannung und Wärmeübertragung, berücksichtigt. Für diese Simulation wurde die VOF-Methode (Volume of Fluid) verwendet.

Zu Beginn wurde der Melter vollständig mit Glas simuliert, und das Abfließen des Glases wurde dargestellt (Abbildung 6). Diese Simulation benötigte über 24 Stunden, wobei eine feine Vernetzung verwendet wurde. Diese lange Simulationsdauer für das Auslaufverhalten von Glas, ohne Berücksichtigung von Elektroden, verdeutlicht die Komplexität und Rechenintensität der Zwei-Phasen-Simulation.

Abbildung 6 Zu Beginn ist der Melter mit Glas gefüllt, das eine Viskosität von 28,4713 Pa-s aufweist, und der Auslauf auf der rechten Seite ist geöffnet. Das Glas, in Rot dargestellt, fließt über den Auslauf aus dem System, während Luft, in Blau dargestellt, in das System strömt. Das Bild zeigt den Zustand nach 80,3 Sekunden

Um zukünftige Simulationen effizienter zu gestalten, wird vorgeschlagen, zunächst auf eine 1-Phasen-Simulation zu reduzieren und statische Berechnungen durchzuführen. Dies könnte die Rechenzeit erheblich verkürzen und bietet Raum für das Einbinden von z.B. Elektroden und dennoch wertvolle Einblicke in die Dynamik des Glasflusses im Melter liefern.

Die durchgeführten Simulationen haben wichtige Erkenntnisse über den Glasfluss im Melter geliefert. Die vorgeschlagene Reduktion auf eine 1-Phasen-Simulation bietet eine vielversprechende Möglichkeit, die Effizienz zukünftiger Simulationen zu erhöhen und die Modellierung weiter zu optimieren.

2.4 Implementierung & Testphase

Aufgrund des fehlenden Industriebedarfs und ausbleibenden Interesse der Partner, sowie den dadurch fehlenden Abschluss der vorhergehenden Arbeitspaketes, wurde dieses AP nicht näher bearbeitet.

2.5 Anpassungsmaßnahmen

Aufgrund des fehlenden Industriebedarfs und ausbleibenden Interesse der Partner, sowie den dadurch fehlenden Abschluss der vorhergehenden Arbeitspaketes, wurde dieses AP nicht näher bearbeitet.

3 Herstellung von Halbzeugen aus EOL-Glas (Formgebung)

3.0 Vorbereitung der Ausgangsmaterialien für die jeweiligen Endprodukte

Aufgrund der Fokussierung auf die Arbeit mit Fein- und Feinstanteilen, die sich aus der Projektarbeit ergeben hat, wurden die von den Industriepartnern (GRN, Reiling, Wiegand-Glas) zur Verfügung gestellten Fein- und Feinstanteile hinsichtlich ihrer Korngrößenverteilung, ihres Organikgehalts, ihrer Feuchte und ihrer chemischen Zusammensetzung charakterisiert. Die Ergebnisse der Charakterisierung der Fraktionen der Fa. Wiegand-Glas sind in der vorliegenden Abbildung dargestellt, da im Projektverlauf primär mit diesen Fraktionen gearbeitet wurde.

Die Abbildung 7 veranschaulicht das optische Erscheinungsbild der Fraktionen Feinglas Anlage 1, Feinkorn Weiß und Feinkorn Misch. Die Unterschiede in der Korngröße der Fraktionen sind hier deutlich erkennbar.

Abbildung 7 Fraktionen der Fa. Wiegand Glas: Feinglas Anlage 1, Feinkorn Weiß, Feinkorn Misch

Die Proben wurden im angelieferten Zustand gewogen und zunächst bei 115°C für 30 min. getrocknet, um den Feuchtigkeits- und Organikgehalt der verschiedenen Fein- und Feinstanteile zu untersuchen. Der in der anschließenden Wägung gemessene Masseverlust entspricht der Feuchtigkeit. In einem darauffolgenden Schritt wurde die Probe in einem Laborofen bei einer Temperatur von 550°C für eine Dauer von 1,5 Stunden ausgeglüht. Der dabei gemessene Masseverlust entspricht dem Organikgehalt der Proben. Die ermittelten Werte sind in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4 Feuchtigkeit und Organikgehalt der zur Verfügung gestellten Fraktionen

	Wiegand Feinglas	Wiegand Feinkorn Weiß	Wiegand Feinkorn Misch
Masseverlust 25°C – 115°C	0,92%	0,29%	0,12%
Masseverlust 115°C-550°C	10,82%	3,30%	2,13%
Gesamtmasseverlust	11,74%	3,59%	2,25%

Die Messung der Korngröße der Fraktionen erfolgte mittels Lasergranulometrie (CILAS Particle Size Analyzer). Die resultierenden Korngrößenverteilungen (vgl. Abbildungen 8 - 10) und deren Kenngrößen wurden analysiert und die Anteile der Korngrößen in Tabelle 5 dargestellt.

Tabelle 5 Kenngrößen der Korngrößenverteilung der zur Verfügung gestellten Fraktionen

	Wiegand Feinglas	Wiegand Feinkorn Weiß	Wiegand Feinkorn Misch
D10	11,2µm	13,9µm	25,8µm
D50	76,1µm	224,5µm	271,8µm
D90	314,2µm	440,5µm	449,5µm

Aus der Tabelle geht hervor, dass das Feinglas den kleinsten D50-Wert der Fraktionen aufweist, was mit der optischen Begutachtung übereinstimmt. Eine detaillierte Analyse der Fraktionen Feinkorn Weiß und Feinkorn Misch ergibt, dass sie sich nur geringfügig in den Kenngrößen der Korngrößenverteilung unterscheiden, wobei das Feinkorn Weiß einen kleineren D10-Wert aufzeigt.

Abbildung 8 Korngrößenverteilung der Fraktion Feinkorn Weiß

Abbildung 9 Korngrößenverteilung der Fraktion Feinglas Anlage 1

Abbildung 10 Korngrößenverteilung der Fraktion Feinkorn Misch

Zur Charakterisierung der chemischen Zusammensetzung der Fraktionen wurden jeweils 100 g der jeweiligen Fraktion in einen Aluminiumoxidtiegel eingelegt, mit einer Aufheizgeschwindigkeit von 6 °C/min auf 1450 °C erhitzt und bei dieser Temperatur für 30 min gehalten. Im Anschluss wurde das Glas auf eine Messingplatte abgegossen und bei 550 °C getempert, um für die weiteren Untersuchungen geschnitten und poliert werden zu können. Die so erschmolzenen Gläser sind in Abbildung 11 dargestellt.

Abbildung 11 Erschmolzene Gläser aus den Fraktionen: Feinglas Anlage 1, Feinkorn Weiß, Feinkorn Misch

In Abhängigkeit der Eisen- und Chromoxid-Konzentrationen lässt sich ein charakteristischer Farbstich feststellen. Die Bestimmung der Konzentrationen erfolgte im Folgenden mitsamt der gesamten oxidischen Zusammensetzung durch Röntgenfluoreszenzanalyse (Tabelle 6).

Obwohl die Konzentrationen der Hauptoxide kaum voneinander zu unterscheiden sind, bestehen signifikante Unterschiede in der Menge an Fe_2O_3 , Cr_2O_3 , PbO und SO_3 . Diese Unterschiede lassen sich zum einen durch die Farbe der in der jeweiligen Recyclinganlage aufbereiteten Ausgangsgläser sowie durch den Schmelzprozess und die Redoxzahl des Gemenges zur Herstellung dieser bedingen.

Tabelle 6 Oxidische Zusammensetzung der eingeschmolzenen Fraktionen

	Wiegand Feinglas Anlage 1	Wiegand Feinkorn Weiß	Wiegand Feinkorn Misch
SiO_2	71,2	71,9	71,8
CaO	10,6	10,4	10,3
Na_2O	12,1	12,5	12,5
MgO	1,9	1,9	1,9
K_2O	0,8	0,7	0,7
Al_2O_3	2,1	1,6	1,9
Fe_2O_3	0,51	0,19	0,37
Cr_2O_3	0,019	0,014	0,096
PbO	0,047	0,055	0,031
BaO	0,07	0,12	0,09
P_2O_5	0,11	0,03	0,03
SO_3	0,17	0,14	0,05
ZrO_2	0,014	0,012	0,009
Cl	0,23	0,07	0,04

3.1 Mikro-(Hohl-)Glas-Kugel-Produktion

(Mikro-)Vollglaskugeln finden in einer Vielzahl von technischen Anwendungen Verwendung. Exemplarische Anwendungsgebiete sind die Pharmazie, Filtertechnologien, Mahl- und Dispergierkörper sowie Reflexperlen für den Straßenbau. Die spezifischen Anforderungen an die Homogenität, Reinheit, Glaszusammensetzung und Rundheit der Kugeln variieren je nach Anwendungsgebiet. Dies hat Einfluss auf das zu verwendende Ausgangsmaterial, die Herstellungsmethode sowie die daraus resultierenden Herstellungskosten. Im Bereich der Mahl- und Dispergierkörper bzw. bei Oberflächenbehandlungen werden tendenziell geringere Anforderungen an die Kugeln gestellt als im Pharmaziebereich.

Neben den Vollkugeln werden auch gezielt hohle Varianten, sogenannte Mikrohohlglaskugeln, hergestellt. Diese weisen einige interessante Eigenschaften auf, wie beispielsweise eine geringe Dichte, gute thermische Isolationseigenschaften bei gleichzeitig hoher Druckfestigkeit. Wie auch die Vollkugeln haben Mikrohohlglaskugeln, je nach Glas, eine gute chemische Beständigkeit. Diese Eigenschaften prädestinieren sie für vielfältige Anwendungen, beispielsweise im Baubereich als Zuschlagstoffe. Die Herstellung von Mikrohohlglaskugeln ist ein komplexer Prozess, der durch das notwendige, exakt definierte Ausgangsmaterial sowie eine präzise Temperaturführung gekennzeichnet ist und sich letztlich auf die Herstellungskosten auswirkt.

Die Herstellung von Mikro(hohl-)glaskugeln kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Eine der am weitesten verbreiteten Methoden ist die Verrundung undefinierter Partikel in einer Flamme. Dabei werden die Partikel aufgeschmolzen und aufgrund ihrer Oberflächenspannung zu Kugeln verrundet. Neben dem Verrundungsprozess, der durch eine Gasfreisetzung mittels eines Bläh- oder Läutermittels im Glas stattfindet, kommt es zu einer Ausdehnung des Glastropfens. Infolge der schnellen Viskositätssteigerung des Glases während des Abkühlungsprozesses bleibt dieser formbeständig und bildet die charakteristische Hohlkugelstruktur. Die Abschätzung der ursprünglichen Glaspartikel ist dabei von wesentlicher Bedeutung für die Ausformung der Mikrohohlglaskugeln. In Abbildung 12 werden die Durchmesser D_d der ursprünglichen, bereits zu Tropfen geschmolzenen Partikel dargestellt, ausgehend von Mikrohohlglaskugel-Durchmesser D_{MHGK} und verschiedenen Wandstärken s . Die zugrunde liegende Annahme ist, dass sich aus exakt einem Tropfen bzw. einem Partikel exakt eine Mikrohohlglaskugel ausformt und die gesamte Masse dabei erhalten bleibt.

Abbildung 12: Berechnete Tropfendurchmesser auf Basis der Mikrohohlglaskugel-Durchmesser bei gegebener Wandstärke.

Die Zielstellung der nachfolgenden Versuche besteht darin, zu erproben, inwiefern sich die bisher kaum wiederverwendeten Feinanteile durch entsprechende Verrundungs- bzw. Blähprozesse zu nutzbaren Halbzeugen aufbereiten lässt. Zu diesem Zweck werden verschiedene Siebfractionen des Feinanteils in einem eigens konzipierten Versuchsstand verrundet und ggf. zu Mikrohohlglaskugeln aufgebläht.

Zur Untersuchung der Verrundung des Feinanteils sowie dessen Ausformung zu Mikrohohlglaskugeln wurden einerseits Vorversuche an einem Versuchsstand des Keylab Glastechnologie der Universität Bayreuth durchgeführt. Die verwendbare Partikelgröße ist jedoch aus technischen Gründen auf wenige hundert Mikrometer begrenzt. Darüber hinaus erweist es sich als unmöglich, sehr feine Fraktionen effektiv zu testen, da diese kein adäquates Rieselverhalten aufweisen und eine Agglomeration begünstigen. Zudem erweist sich der Einsatz einer Mischung aus Glaspartikeln und Organikbestandteilen als ineffizient. Aus diesem Grund wurde am TAZ Spiegelau ein Versuchsstand nach einem ähnlichen Top-Down-Verfahren konzipiert. Dadurch konnten Untersuchungen mit unterschiedlichsten Partikelfractionen sowie Organikbestandteilen durchgeführt werden. Der Versuchsaufbau besteht aus einer Pulverzuführung, einem koaxialen Brenner mit zentraler Durchgangsöffnung, einem Kühlturm sowie einem Absaugsystem und Sammelbehältern (siehe Abbildung 13a).

Die Pulverzuführung besteht aus einem Dosiersystem, das eine vertikal angeordnete Dosierschnecke und einen Vibrationsförderer umfasst. Die Dosierschnecke führt das Pulver aus einem Trichter über eine Rüttelrinne in die Koaxialdüse (siehe Abbildung 13 b). Die Drehgeschwindigkeit der Dosierschnecke kann dabei stufenlos angepasst werden.

Abbildung 13: Versuchsaufbau zur Verrundung von Feinanteil am TAZ Spiegelau a) Seitenansicht des Gesamtaufbaus b) Detailaufnahmen des Einlegesystems und des Brenners im Betrieb.

Der verwendete Koaxialbrenner ist mit 18 halbkreisförmigen Auslassöffnungen an der Unterseite ausgestattet, deren Durchmesser jeweils 1,5 mm beträgt und die vertikal ausgerichtet sind. Die Durchlassöffnung für das Pulver weist einen Durchmesser von 12,5 mm auf. Die Zufuhr der Brenngasmischung erfolgt durch zwei symmetrisch angeordnete Gasanschlüsse. Zur Regelung der Gasströme werden Schwebekörper-Durchflussmesser verwendet.

Das Kühlrohr besteht aus einem verzinkten Stahlrohr mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Gesamtlänge von 1050 mm. Etwa 10 cm unterhalb der Rohroberkante im Kühlturm sind schräg angebrachte Flachstrahldüsen montiert, welche im 45°-Winkel nach unten zeigen. Diese Anordnung dient primär der Vermeidung einer übermäßigen Erhitzung des Kühlturms. Andererseits werden die

gebildeten Partikel im Wasser gebunden. In der unteren Hälfte des Kühlturms befindet sich ein in 45°-Winkel angeordneter Abzweig, an welchen eine Absauganlage zur Vermeidung übermäßiger Staubbildung angeschlossen werden kann. Unterhalb des Kühlrohrs befindet sich ein Sammelbehälter aus Kunststoff, in welchem die im Wasser gebundenen Partikel gesammelt werden.

Für die Versuche wurde ein Feinanteil der Anlage 1 des Projektpartners Wiegand-Glas verwendet. Die Auswahl dieses Materials erfolgte aufgrund der im Rahmen der Materialanalysen ermittelten hohen SO₃-Konzentration (siehe Abschnitt 3.0). Dieser ist für eine verstärkte Gasbildung vorteilhaft, da so eine vermehrte Ausformung von Mikrohohlglaskugeln erwartet wird. In den Versuchen wurden sowohl unbehandelte als auch klassierte Fraktionen mit und ohne Organikanteil verwendet. Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die verwendeten Fraktionen.

Tabelle 7: Auflistung der verwendeten Materialfraktionen.

Vorbehandlung	Mit Organik	Ohne Organik
Siebfraktion	ungesiebt	ungesiebt
	< 63 µm	< 63 µm
	< 45 µm	
	< 20 µm	

Im Projektverlauf hat sich gezeigt, dass bei den untersuchten und verarbeiteten Stoffströmen teils merkbare Unterschiede bei Organikanteilen und Korngrößenverteilungen auftreten. Daher wurden für die in diesem Abschnitt durchgeführten Versuche separate Untersuchungen des Organikanteils und der Korngrößenverteilung angestellt.

Der Organikanteil verschiedener Fraktionen wurde durch Ausbrennen bestimmt. Dazu wurden Proben in Keramiktiegel in einem Laborofen bei 550 °C für 90 Minuten unter Umgebungsatmosphäre behandelt. Durch die Gewichtsänderung vor und nach dem Ausbrennen wurde der Organikanteil bestimmt.

Für die Bestimmung der Partikelgrößenverteilung wurde eine Lasergranulometrie verwendet. Es wurde zuvor die Organik durch Ausbrennen (siehe oben) entfernt, da durch die Organikfasern ein hohes Risiko der Blockade des Messgerätes (CILAS® 1090, CILAS (3P Instruments GmbH & Co.KG), Odelzhausen, Deutschland) einhergeht.

Für die Durchführung eines Versuchs wurde immer nach dem gleichen Prinzip vorgegangen:

1. Vorbereiten des Probenmaterials (Trocknen bei 80 °C für 30 Minuten)
2. Auffüllen in den Trichter bei Rührwerk
3. Starten des Brennerbetriebs → Einstellen der Sollwerte für die Gasströmungen
4. Starten des Vibrationseinlegers
5. Bei möglichst stabiler Materialzuführung: Beginn der Probennahme über definiertem Zeitraum im Auffangbehälter

Bei den Versuchsdurchführungen wurden neben den verschiedenen Materialfraktionen auch teilweise unterschiedliche Gaseinstellungen verwendet. Hintergrund ist dabei, dass untersucht wurde, wie sich

verschiedene Brennerleistungen auf die Partikel auswirken. Die verschiedenen Gaseinstellungen sind in Tabelle 8 dargestellt.

Tabelle 8: verwendete Gasströme während Verrundungsprozess.

Gaseinstellung	1	2	3
Methanstrom V_{CH_4} / NI/min	13,0	8,3	4,3
Sauerstoffstrom V_{O_2} / NI/min	21,3	13,3	6,3
Brennerleistung Q_F / kW	7,8	5,0	2,6

Nachfolgend ist eine Übersicht aller durchgeführten Versuche inkl. der Anzahl aller Proben pro Versuchseinstellung dargestellt.

Tabelle 9: Übersicht aller durchgeführten Versuche zur Verrundung von Feinanteilen.

Mit Organik		Ohne Organik	
Fraktion (Anzahl)	Q_F / kW	Fraktion (Anzahl)	Q_F / kW
Ungesiebt (7)	7,8	Ungesiebt (3)	7,8
Ungesiebt (5)	5,0	Ungesiebt (1)	5,0
Ungesiebt (1)	2,6		
< 63 μm (3)	7,8	< 63 μm (3)	7,8
< 45 μm (4)	7,8		
< 45 μm (2)	5,0		
< 45 μm (1)	2,6		
< 20 μm (3)	7,8		
< 20 μm (1)	5,0		

Für die Probenauswertung wurden die geblähten und damit auch schwimmfähigen Partikel (Schwimmgut, SG) von nicht geblähten Partikeln (Bodensatz, BS) getrennt. Dies wurde mittels Sedimentation in Wasser durchgeführt. Das Schwimmgut wurde anschließend über mehrere Zyklen von der Wasseroberfläche abgeschöpft und in ein Trichtersystem mit Kugelhahn im Auslass überführt. Nach Beruhigung und Aufsteigen der Kugeln im Trichter (etwa 20-30 Minuten) wurde durch den Kugelhahn das Wasser langsam aus dem Trichter reduziert. Danach wurde der Abschöpfvorgang wiederholt. Nachdem sämtliches sichtbares Schwimmgut aus dem Probenbehälter entfernt wurde, ersetzte man das Wasser in den Sammeltrichtern durch Isopropanol. Dadurch zeigte sich geringere Haftung des Schwimmgutes an der Trichterwand, was eine leichtere Überführung des Schwimmgutes in die Wägeschalen ermöglichte. Anschließend wurden die Schwimmgut-Proben bei 60 °C für mindestens 12 Stunden getrocknet.

Der Bodensatz wurde durch die Reduzierung des Wassers im Probenbehälter immer weiter aufkonzentriert, anschließend ebenfalls in Wägeschalen überführt und bei 60 °C für mindestens 12 Stunden getrocknet. Zur Ermittlung des Schwimmgutanteils X_{SG} wurden bei allen Proben Bodensatz m_{BS} und Schwimmgut m_{SG} ausgewogen und wie folgt berechnet:

$$X_{SG} = \frac{m_{SG}}{m_{SG} + m_{BS}} = \frac{m_{SG}}{m_{Gesamt}}$$

Zur genaueren Untersuchung der gebildeten Partikel hinsichtlich Morphologie wurden Mikroskop-Aufnahmen mittels Rasterelektronen-Mikroskopie erstellt. Dazu wurden die Proben vorab mit Gold beschichtet, um ein Ableiten der Elektronen und damit ein Aufladen der Proben zu verhindern. Auch wurde untersucht, inwieweit durch den Prozess die Organik im Probenmaterial ausgebrannt wurde. Dazu wurden Proben des Bodensatzes der verschiedenen Versuche nochmals im Laborofen bei 550 °C für 90 Minuten behandelt sowie vor- und nachher gewogen.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Untersuchungen zur Verrundung und Ausformung von Feinanteilen zu Mikro(hohl)glaskugeln dargestellt und diskutiert. Dazu wird zunächst die Untersuchung des verwendeten Ausgangsmaterials beschrieben bzw. auf entsprechende vorangegangene Kapitel verwiesen. Anschließend werden die Ergebnisse der Versuche selbst dargestellt.

Für eine Betrachtung der Partikelgrößenverteilung befindet sich in Abbildung 14 die Partikelgrößenanalyse mittels Lasergranulometrie. Dabei wurden für alle verwendeten Siebfraktionen mehrfache Untersuchungen durchgeführt. Die sich aus den Messungen ergebenden Perzentile sind in Abbildung 14b) mit dargestellt. Der verwendete Feinanteil hat demnach bei einem Partikeldurchmesser von 63 µm einen Anteil von fast 78 % und bei 125 µm bereits über 95 %.

Abbildung 14: Partikelgrößenverteilung des verwendeten Feinanteils bzw. deren Siebfraktionen zur Verrundung bzw. Ausformung von Mikro(hohl)glaskugeln a) gemessene Größenverteilungen b) daraus resultierende Perzentile.

Bei der Untersuchung des Organikanteils zeigen sich nur geringfügige Unterschiede der beiden Feinanteile. Dabei bewegen sich die Organikanteile je nach Siebfraktion bzw. ungesiebter Fraktion im Bereich von 3,5 Gew.-% bis 5,5 Gew.-% ($n = 3$). Der Organikanteil von Feinglas Anlage 1 liegt mit 5,9 Gew.-% bis 6,5 Gew.-% etwas darüber.

Abbildung 15: ermittelte Organikanteile des verwendeten Feinanteils bzw. deren Siebfractionen.

Bei den Verrundungsversuchen hat sich hinsichtlich der Prozessführung gezeigt, dass kleinere Siebfractionen (< 20 µm, < 45 µm, < 63 µm) eine gleichmäßige Dosierung des Materials durch den Trichter und die Rüttelrinne erschweren. So wurde eine verstärkte Agglomeratbildung festgestellt (vergleichbar mit Mehl). Jedoch konnten alle Fraktionen im Prozessaufbau verwendet werden.

Bei allen Fraktionen bildeten sich sowohl Schwimmgut-Fractionen als auch ein Bodensatz aus. Abbildung 16 a) zeigt exemplarisch einen Probenbehälter mit den beiden Fraktionen. Dabei haben sich die aufschwimmenden Partikel vor allem am Rand des Probenbehälters gesammelt. Abbildung 16 b) zeigt dazu exemplarisch die getrennten Fraktionen sowohl im Scheidetrichter (SG) als auch in der Trockenschale (BS).

Abbildung 16: a) exemplarischer Probenbehälter mit Schwimmgut an der Wasseroberfläche und Bodensatz am Behälterboden
b) extrahiertes Schwimmgut im Scheidetrichter sowie Bodensatz in Trockenschale

Schwimmgut

Eine genauere Analyse des Schwimmgutes wurde mittels Rasterelektronen-Mikroskopie durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass es sich bei den Partikeln des Schwimmgutes bei allen Versuchen um eine Mischung aus einzelnen, meist perfekten Kugeln sowie größeren Partikeln mit einer nicht zwangsläufig

sphärischen Struktur, nachfolgend Kugelstrukturen genannt, handelt. Abbildung 17 a) zeigt dazu exemplarische Aufnahmen für die Versuche mit ungesiebttem Feinanteil mit einer Brennerleistung von $Q_F = 7,8 \text{ kW}$. Abbildung 17 b) zeigt eine Detailaufnahme der kleineren Kugeln. Hier wird anhand einzelner Bruchstücke deutlich, dass es sich bei den Kugeln um einzellige Mikrohohlglaskugeln handelt. Die Durchmesser der Mikrohohlglaskugeln befinden sich bei allen Versuchen in einem Größenbereich bis maximal $70 \mu\text{m}$, jedoch meist eher im Bereich von $20 \mu\text{m}$ bis $40 \mu\text{m}$.

Abbildung 17: Mikroskopaufnahme des Schwimmgutes bei ungesiebttem Feinanteil mit Organik mit einer Brennerleistung von $Q_F = 7,8 \text{ kW}$ a) Übersichtsbild mit kleinen Mikrohohlglaskugeln und Kugelstrukturen b) Nahaufnahme der ausgeformten Mikrohohlglaskugeln.

Zur genaueren Betrachtung der Kugelstrukturen sind in Abbildung 18 verschiedene Aufnahmen dieser dargestellt. Es zeigt sich, dass diese Durchmesser bzw. Längen von teils mehreren hundert Mikrometer erreichen können und damit auch mit bloßem Auge gut erkennbar sind.

Insgesamt hat sich gezeigt, dass sowohl mit kleineren Siebfraktionen als Ausgangsmaterial als auch mit abnehmender Brennerleistung eine zunehmende Bildung dieser Kugelstrukturen stattfindet (vgl. Abbildung 18 a bis c).

Abbildung 18: Mikroskopaufnahme des Schwimmgutes a) ungesiebt mit $Q_F = 7,8 \text{ kW}$ b) ungesiebt mit $Q_F = 5,0 \text{ kW}$ c) ungesiebt mit $Q_F = 2,6 \text{ kW}$ d) Siebfraktion $< 63 \mu\text{m}$ mit $Q_F = 7,8 \text{ kW}$ e) Siebfraktion $< 20 \mu\text{m}$ mit $Q_F = 7,8 \text{ kW}$.

Detailaufnahmen in Abbildung 18 d) zu den Strukturen deuten einerseits darauf hin, dass sich innerhalb der Partikel kleinere (Hohl-)kugeln befinden. Andererseits zeigt Abbildung 18 e) eher eine porenartige Struktur und einzelne Kugeln.

Für eine genauere Analyse der Schwimmgut-Fraktion wurde Probenmaterial ausgewählter Versuche in Kunstharz eingebettet und angeschliffen. Dies ermöglicht eine genauere Betrachtung der inneren Partikelmorphologie. Schliffbilder der einzelnen Mikrohohlglaskugeln als auch der Kugelstrukturen befinden sich in Abbildung 19 a) und b). Diese zeigen dabei perfekt monozellige Partikel. Diese entstehen durch Aufblähen eines einzelnen Partikels zu einer einzelnen Mikrohohlglaskugel. Auch zeigt sich, dass die Wandstärken sich teilweise im Bereich mehrerer Mikrometer befinden. Im Zusammenhang mit Durchmessern der ausgeformten Mikrohohlglaskugeln $10 \mu\text{m}$ bis $40 \mu\text{m}$ ergibt sich, unter der Annahme, dass sich aus einem Partikel eine Mikrohohlglaskugel formt, eine ursprüngliche Partikelgröße der aufgeblähten Partikel im Bereich von bis zu $30 \mu\text{m}$.

c)

d)

Abbildung 19: Schliffbilder a und b) der gebildeten Mikrohohlglaskugeln c) und d) der gebildeten Kugelstrukturen.

Die Schliffbilder der Kugelstrukturen in Abbildung 19 c) und d) lassen erkennen, dass diese Partikel aus einer festen Matrix bestehen, welche mit zahlreichen Blasen und Hohlräumen durchzogen sind. Deren Größen weisen dabei Dimensionen vom einstelligen Mikrometerbereich bis über 100 µm auf. Eine mögliche Ursache für die Entstehung dieser Kugelstrukturen wäre die Agglomeration mehrerer Partikel bereits während der Dosierung. Gelangen diese Agglomerate in den Verrundungsprozess, schmelzen die einzelnen Partikel auf und es kommt zu einer Vereinigung der Partikel. Dies wird durch die teilweise deutlich größeren Kugelstrukturen als die ursprünglichen Ausgangspartikel gestützt, da diese nicht durch Ausdehnung selbst auf entsprechende Dimensionen anwachsen können. Da sich jedoch auch Blähmittel (SO_3) in dem Glas befindet, kommt es, wie auch bei den einzelnen Partikeln zu einem Gasbildungsprozess. Dies führt in den agglomerierten und verschmolzenen Partikeln zu einer Blasenbildung mit mehreren Keimzellen, was letztendlich die vielporige Struktur erklären würde. Auch würden die vorangegangenen Überlegungen mit den Beobachtungen einer zunehmenden Agglomeratbildung bei kleineren Partikelgrößen übereinstimmen, da hier eine inhomogenere Dosierung aufgrund einer zunehmenden Agglomeration der feinen Partikel stattfindet. Jedoch erklärt dies nicht die zunehmende Kugelstrukturbildung bei abnehmender Brennerleistung.

In Bezug auf den Anteil des Schwimmgutes auf das gesamte Probenmaterial sind in Abbildung 20 die Anteile in Abhängigkeit des gemittelten Massenstroms für die verschiedenen Versuche dargestellt. Die ungesiebte Fraktion erreicht dabei einen Schwimmgut-Anteil im Bereich von 1,1 Gew.-% bis 4,4 Gew.-% (siehe Abbildung 20 a)). In Bezug auf die verwendete Brennerleistung hat sich gezeigt, dass mit $Q_F = 5 \text{ kW}$ im Mittel die höchsten Anteile an Schwimmgut erreicht wurden. Abbildung 20 b) zeigt den Einfluss der Partikelgröße auf den resultierenden Schwimmgutanteil. Während die Fraktion $< 63 \mu\text{m}$ sich mit 2,2 Gew.-% bis 2,6 Gew.-% in einem ähnlichen Bereich wie die ungesiebte Fraktion befindet, steigt der Anteil bei $< 45 \mu\text{m}$ auf bis zu 7,3 Gew.-% und für $< 20 \mu\text{m}$ auf bis zu 13,1 Gew.-% an. Auch hier haben die Versuche mit einer Brennerleistung von $Q_F = 5 \text{ kW}$ eine vergleichsweise hohe bzw. die beste Ausbeute an Schwimmgut.

Die Versuche mit bereits vorab ausgebranntem Feinanteil zeigten bei der ungesiebten Fraktion keine erkennbaren Unterschiede hinsichtlich des Anteils an Schwimmgut im Vergleich mit der Fraktion inklusive Organik. Bei der Fraktion $< 63 \mu\text{m}$ war dies meist ebenfalls der Fall. Lediglich ein Versuch mit stark reduziertem mittlerem Massenstrom weist mit 4,7 Gew.-% einen nennenswert höheren Schwimmgut-Anteil auf.

Die beschriebenen Ergebnisse stimmen mit den bisherigen Beobachtungen insoweit überein, dass sich vor allem kleinere Partikel zu Mikrohohlglaskugeln ausformten. Daher ist es nachvollziehbar, dass auch

Siebfraktionen mit einem mehrheitlich kleineren Partikelanteil einen höheren Anteil an schwimmfähigen Partikeln ausbilden. Hinsichtlich des höheren Anteils bei nicht maximaler Leistung wäre dazu eine Erklärung, dass bei den Gaseinstellungen mit $Q_F = 7,8 \text{ kW}$ ein höherer Gasstrom und damit auch eine höhere resultierende Gasgeschwindigkeit einhergeht. Eine höhere Gasgeschwindigkeit führt letztendlich zu einer höheren Beschleunigung der Partikel, was eine kürzere Verweilzeit im heißen Prozessbereich mit sich bringen würde. Dies würde wiederum erklären, dass nur ein geringerer Anteil der Partikel ausreichend Zeit für einen vollständigen Blähprozess hatte. Um diesen und gegebenenfalls weitere Effekte genauer durch das Brennersystem selbst untersuchen zu können, wären beispielsweise Simulationen des Partikelverhaltens in entsprechenden Strömungen ein möglicher Ansatz.

a)

b)

c)

Abbildung 20: gemessene Schwimmgutanteile der einzelnen Versuche in Abhängigkeit deren berechneten Materialstroms a) in Abhängigkeit der Brennerleistung b) für kleinere Siebfraktionen c) mit vorab ausgebranntem Organikanteil.

Bodensatz

Neben dem Schwimmgut bildete sich ein Bodensatz aus nicht geblähten Partikeln bzw. teilweise nicht komplett verbrannten Organikbestandteilen. Dabei zeigte die eingesetzte Brennerleistung einen

merklichen Einfluss auf den Anteil der nicht verbrannten Organik. Dazu sind in Abbildung 21 exemplarisch verschiedene Bodensätze abgebildet, welche bei unterschiedlichen Brennerleistungen verarbeitet wurden. Mit abnehmender Leistung ist hier eine dunklere Färbung erkennbar, die auf eine zunehmend unvollständige Verbrennung der Organik hindeutet. Dies wird vor allem im bei der geringsten Brennerleistung von $Q_F = 2,6$ kW deutlich. Auch eine Untersuchung des Restorganikgehalts zeigt eine gute Übereinstimmung (Abbildung 21 b). So ist dieser bei $Q_F = 7,8$ kW bzw. 5,0 kW mit knapp über 0,1 Gew.-% und damit deutlich unter den Messungen bei $Q_F = 2,6$ kW mit etwa 0,8 Gew.-%.

Abbildung 21: a) Foto des Bodensatzes einer ungesiebten Fraktion für verschiedene Brennerleistungen b) durch Ausbrennen ermittelte Restorganik-Bestandteile der untersuchten Bodensätze.

Zur Betrachtung der Partikelmorphologie sind in Abbildung 22 exemplarische REM-Aufnahmen von Bodensatzfraktionen dargestellt. Insgesamt befinden sich in den Proben zumeist sowohl kugelförmige als auch unförmige Glaspartikel. Es hat sich gezeigt, dass einerseits mit abnehmender Brennerleistung ein zunehmender Anteil der Partikel nicht verrundet (siehe Abbildung 22 a) und b)). Ebenso ist bei Vergleich von Abbildung 22 a), b) und c) ein größerer Anteil nicht verrundeter Partikel mit abnehmender Partikelfraktion zu beobachten. Ursache für nicht aufgeschmolzene Partikel ist bei größeren Partikeln eine unzureichende Verweilzeit in der heißen Zone. Dies führt zu einer geringeren Maximaltemperatur im Material, welche kein Aufschmelzen und Verrunden erlaubt. Dies allein erklärt jedoch nicht die teils sehr kleinen, nicht aufgeschmolzenen Partikel. Hier wäre als Begründung zum einen die inhomogene Temperaturverteilung des Brennersystems anzuführen, welche aufgrund der kreisförmig angeordneten Brennerdüsen einen kälteren Innenbereich aufweist und daher einem Teil der Partikel nicht genügend Energie zur Verrundung zugeführt werden kann. Zum anderen könnte es durch die Agglomeratbildung dazu kommen, dass vor allem bei diesen Gebilden primär die äußeren Partikel aufschmelzen und sich innere Partikel dadurch nicht stark genug aufheizen. Nachweise für die vorangehenden Erklärungen konnten im Rahmen der bisherigen Arbeiten jedoch nicht erbracht werden und würden daher weitere Untersuchungen benötigen.

a)

b)

c)

d)

Abbildung 22: Mikroskopaufnahme des Bodensatzes a) ungesiebt mit $Q_F = 7,8 \text{ kW}$ b) ungesiebt mit $Q_F = 2,6 \text{ kW}$ c) Siebfraction $< 63 \mu\text{m}$ mit $Q_F = 7,8 \text{ kW}$ d) Siebfraction $< 20 \mu\text{m}$ mit $Q_F = 7,8 \text{ kW}$.

3.2 Schaumglas

Schaumglas findet vorrangig im Gebäude- und Anlagenbau Anwendung, wo es der Wärmedämmung dient. Die Herstellung von Schaumglas erfolgt durch die Zugabe eines Blähmittels (CaCO_3 , MnO_2 , SiC , C) zu fein vermahlenem Glaspulver und einer anschließenden, definierten Temperaturbehandlung. Bei dieser Behandlung kommt es zur Abgabe von Gasen aus dem Blähmittel, welche die Expansion des gesinterten Glaskörpers bewirken.

Der energieintensive Schritt der Vermahlung könnte beim Einsatz von Fein- und Feinstfraktionen eingespart werden, da diese über eine ausreichend kleine Korngröße verfügen.

Zur besseren Charakterisierung des Schaumglaserstellungsprozesses wurde die Fraktion "Wiegand Feinglas Anlage 1" ausgewählt, da gemäß obiger Tabelle 5 hier die mittlere Korngröße D50 am geringsten ist und daher die besten Resultate zu erwarten sind. Die Ausgangsfraktion wurde zusätzlich im Siebturm gesiebt, sodass vier Fraktionen für die nachfolgenden Untersuchungen zur Verfügung standen. Auf diese Weise konnte der Einfluss der Ausgangskorngrößen besser untersucht werden.

Der Ausgangszustand wies eine Korngröße von unter $63 \mu\text{m}$ auf, während die Fraktionen $63\text{-}125 \mu\text{m}$ und $125\text{-}250 \mu\text{m}$ umfassten.

Der experimentelle Ablauf lässt sich in zwei Phasen unterteilen:

In-Situ-Hochtemperaturbeobachtung

Um die ablaufenden Prozesse während der Schäumung charakterisieren zu können, wurde ein vorhandener Hochtemperaturbeobachtungs-ofen (Fa. Glass Service, Abbildung 23) mit einer Kamera (Allied Vision Alvium U-1240 monochrom) ausgestattet.

Abbildung 23 Hochtemperaturbeobachtungs-ofen mit installierter Kamera

Abbildung 24 Tablette aus Feinglas mit Blähmittel für die Untersuchung im Hochtemperaturbeobachtungs-ofen

Im Rahmen der Untersuchung im Ofen wurde das Feinglas mit einem Blähmittel vermischt und daraufhin unter Anwendung eines Druckes von 4t mittels einer Tablettenpresse verpresst (vgl. Abbildung 24). Zunächst erfolgte die Aufnahme von Bildern unter Verwendung der Software des Kameralieferanten. Es wurde festgestellt, dass eine Anpassung der Belichtung (Abbildung 25), eine automatisierte Bildaufnahme und -auswertung sowie eine Optimierung der Bildqualität dringend erforderlich sind, um aussagekräftige Bilder zu generieren und fundierte Aussagen zum Prozess treffen zu können. Diese Thematik wurde im Rahmen einer Masterarbeit untersucht.

Abbildung 25 Aufnahmen im Hochtemperaturbeobachtungs-ofen zu Beginn des Projektes mit Überbelichtung der Proben

Abbildung 26 Aufnahmen der Tabletten nach Programmierung eines Pythonskriptes zur Bildoptimierung. Zur weiteren Bildoptimierung wurde ein post-processing implementiert [vor dem post-processing (links) und nach dem post-processing (rechts)]

Zunächst wurden Untersuchungen zur Auswahl eines geeigneten Blähmittels durchgeführt. Dafür wurden die Tabletten von Raumtemperatur mit 6K/min auf 975°C erhitzt und diese Temperatur für 10 Minuten gehalten.

In der Abbildung 27 sind Aufnahmen der Tabletten mit Zusätzen von MnO_2 , CaCO_3 und SiC bei ca. 975°C dargestellt

Abbildung 27 Aufnahmen der Tabletten mit unterschiedlichen Blähmitteln im Hochtemperaturbeobachtungssofen.
links: Feinglas + 7 Gew.% MnO₂, mittig: Feinglas + 2 Gew.% CaCO₃, rechts: Feinglas + 2 Gew.% SiC

Die abgekühlten Tabletten wurden nach der Untersuchung aufgeschnitten, um eine Beurteilung der Porenstruktur zu ermöglichen (Abbildung 28)

Abbildung 28 Porenstruktur erzeugt durch Zugabe unterschiedlicher Blähmittel. links: Zugabe von MnO₂, mitte: Zugabe von CaCO₃, rechts: Zugabe von SiC

Aufgrund dieser Voruntersuchungen, wurde Siliziumkarbid (SiC) als vielversprechendstes Blähmittel für die Folgeuntersuchung mit den vier Fraktionen (Ausgangszustand, <63µm, 63-125µm, 125-250µm) ausgewählt.

Die Beobachtung des Blähprozesses dieser Fraktionen mit Zusatz von SiC hat folgenden, prinzipiellen Verlauf (dargestellt in Abbildung 29) aufgezeigt: Zunächst befindet sich die Tablette in ihren Ausgangsdimensionen, bis bei ca. 620 °C die Sinterung beginnt. In diesem Prozess schrumpft der Presskörper zusammen und verdichtet sich. Ab einer Temperatur von ca. 740°C ist der Sinterungsprozess abgeschlossen. Daraufhin beginnt die Tablette zu wachsen. Auf dieses primäre Wachstum folgt ein Einsinken, woraufhin das sekundäre Wachstum beginnt. Die zweistufige Blähreaktion des Siliziumkarbids konnte im Rahmen dieses Projektes nicht abschließend geklärt werden, bei der Betrachtung der möglichen Umsetzungsreaktionen des Siliziumkarbids

lässt sich jedoch eine Abhängigkeit von den vorliegenden Partialdrücken von Sauerstoff und Wasser finden. Die Kinetik und Art der Umwandlung ist somit von mehreren Einflussgrößen abhängig, die bei unterschiedlichen Temperaturen Gase produzieren, die für das zweistufige Wachstum verantwortlich sein könnten.

Abbildung 29 Stadien des Blähprozesses

Die Proben der verschiedenen Fraktionen wurden nach der Temperaturbehandlung aufgeschnitten und das resultierende Porengefüge wurde untersucht (Abbildung 30).

Die Probe ohne Zugabe von jeglichem Blähmittel zeigt keine Aufblähung. Diese Untersuchung diente dazu, die Hypothese zu verifizieren, ob die vorhandene Organik der Feinstfraktion eine Aufblähung ermöglichen würde. Ebenso zeigt die Zugabe von CaCO_3 kein effektives Wachstum. Dieser Umstand lässt sich durch die Tatsache erklären, dass die Zersetzung von CaCO_3 bei einer Temperatur von ca. 600°C beginnt. In diesem Stadium ist der Körper jedoch noch nicht dicht gesintert, sodass das freiwerdende Blähgas (CO_2) entweichen kann und nicht mehr zur Verfügung steht.

Hingegen zeigen alle Fraktionen mit Zusatz von 2 Gew.-% SiC ein ähnliches Wachstumsverhalten, wobei primär Unterschiede in der ausgebildeten Porenstruktur zu vermerken sind. Es lässt sich eindeutig erkennen, dass mit abnehmender Korngröße der Feinstfraktion ein gleichmäßigeres Porenbild entsteht (Abbildung 30). Dieser Zusammenhang lässt sich durch die größere Oberfläche feinerer Partikel und das bessere Eindringen der Wärme erklären. Dies resultiert in einer schnelleren und gleichmäßigeren Erreichung der Blähtemperatur, was wiederum zu einer gleichmäßigeren Expansion führt. Die daraus resultierende, gleichmäßige Porenstruktur ist eine wesentliche Voraussetzung für die

Isotropie der mechanischen und thermischen Eigenschaften der Schäume. Dies wiederum ist die Grundlage für den Einsatz als Wärmedämmmaterial.

Abbildung 30 Vergleich der untersuchten Fraktionen des Feinglas nach dem Blähprozess

Herstellung großformatiger Schäume

Um die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse aus den Tablettenversuchen auf größere Probenkörper zu übertragen, wurde folgender Aufbau gewählt:

Eine rechteckige Keramikform aus Aluminiumoxid wurde mit Keramikfaserpapier (Aluminium-Silikatfaser) ausgekleidet und mit ca. 200g der Mischung aus Feinglas und Blähmittel befüllt. Das Keramikfaserpapier diente hier zum einen als zusätzliche Isolierung der Keramikform und zum anderen war es so möglich die Formen nach Versuchsende erneut zu verwenden, da so das Anhaften der Pulvermischung an die Form verhindert wurde. Der Aufbau ist in Abbildung 31 dargestellt.

Abbildung 31 Aufbau zur Herstellung großformatiger Schäume (links: Sicht in den Ofen; rechts: schematische Darstellung)

Da die Versuche mit Tabletten, ohne begrenzendes Tiegelmateriale, direkt an Luft stattgefunden haben, ist eine Übertragung in ein größeres Format nicht ohne weiteres möglich. Somit wurden gezielt Parameter wie Temperatur, Haltezeiten und die Abdeckung der Form mit einem Keramikdeckel untersucht, um die optimalen Bedingungen für den Schäumungsprozess zu ermitteln (Abbildung 32).

Abbildung 32 Variation der Parameter zur Herstellung großformatiger Schäume

Im Vergleich zu den Tablettenversuchen zeigte sich, dass eine Temperatur von 1000°C im Gegensatz zu 975°C zu den besten Ergebnissen führte. Die Verwendung eines Deckels erwies sich hingegen als nachteilig. Die so hergestellten Schäume haben Abmessungen von 11cm x 11cm mit einer variablen Höhe und bieten daher die notwendigen Dimensionen für die nachfolgenden Charakterisierungen der Wärmeleitfähigkeit (Isomet 2114, Applied Precision) und der Dichte. Letztere wurde durch Vermessung der Probenkörper und Wägung berechnet. Die Werte der Messergebnisse für die untersuchten Fraktionen des Feinglases sind in Tabelle 10 dargestellt.

Tabelle 10 Dichten und Wärmeleitfähigkeiten der hergestellten Schaumgläser

	Dichte ρ (kg/m ³)	Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)
Feinglas 1 Ausgangszustand + 2 Gew% SiC	247,76	0,0528
Feinglas 1 <63 μ m + 2 Gew% SiC	280,74	0,0559
Feinglas 1 63-125 μ m + 2 Gew% SiC	306,89	0,0598
Feinglas 1 125-250 μ m + 2 Gew% SiC	244,60	0,0518
Feinglas 1 <63 μ m + 1Gew% SiC	457,79	0,0592
Feinglas 1 63-125 μ m + 1Gew% SiC	388,69	0,0618

An den großformatigen Schäumen lässt sich zunächst ein ähnliches Bild (Abbildung 33) wie an den Tabletten erkennen: Je feiner die Ausgangsfraktion des Feinglases, desto homogener und kleinporiger erscheint das Porenbild. Bei Verwendung von 1 Gew-% SiC sind die Poren nochmals feiner.

In Bezug auf die Wärmeleitfähigkeit liegen die Schäume in einem Bereich von 0,0518 – 0,0618 W/mK. Zum Vergleich hat eine Schaumglasplatte der Fa. Glapor einen Wert von 0,052 W/mK. Folglich sind die wärmedämmtechnischen Eigenschaften in einem Bereich, der dem eines kommerziell erhältlichen Produktes ähnelt. Betrachtet man jedoch die ermittelten Dichten, liegen diese zum einen stark gestreut in einem Bereich zwischen 244 kg/m³ und 457 kg/m³ und zum anderen deutlich höher als die der kommerziell hergestellten Schaumglasplatten (Dichte: 120 kg/m³).

Die höhere Dichte lässt hierbei eine höhere mechanische Festigkeit der Schäume erwarten, was im Rahmen dieses Projektes nicht untersucht werden konnte, da für die Charakterisierung der z.B. Druckfestigkeit eine große Anzahl an Proben (normalerweise sollte mindestens n=12 sein) notwendig ist. In Summe lässt sich also festhalten, dass die hergestellten Schäume eine vergleichbare Wärmeleitfähigkeit zu bereits erhältlichen Produkten haben, jedoch eine deutlich höhere Dichte besitzen. Zudem muss noch bestimmt werden, wie wasser- und dampfdicht solche Schäume aus Feinglas sind.

Anhand der Versuche lässt sich aber das Potential zum Einsatz dieser Fraktion, die normalerweise auf der Deponie gelagert werden muss, zur Herstellung von Schaumgläsern feststellen.

Abbildung 33 Querschnitt der hergestellten Schaumgläser

3.3 Glas-Flakes nach dem Zentrifugalverfahren

Glas-Flakes sind ein dünnes, plattenförmiges Material mit einer Dicke bis zu 100nm und einem Aspektverhältnis von bis zu 1200:1. Sie werden in den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt, darunter als Füllstoffe in Polymeren, Separatoren in Batterien, als Pigmente oder als Zuschlag in Beschichtungen. Zur Herstellung von Glasflakes können zwei Verfahren eingesetzt werden: Das Blasenverfahren und das Schleuderverfahren. Da in dieser Arbeit nur nach dem Schleuderverfahren gearbeitet wurde, wird dieses im Folgenden erläutert.

Beim Schleuderverfahren entsteht die gewünschte Form der Glasflakes durch die Einwirkung von Fliehkräften in einem rotierenden Zerstäuber (Abbildung 34). Zunächst wird das relativ dünnflüssige Glas durch Zentrifugalkräfte zu einem dünnen Film geformt und anschließend vom Rand des becherförmigen Zerstäubers herausgeschleudert. Sobald der Glasfilm den Zerstäuberrand verlässt, dehnt er sich weiter aus und kühlt gleichzeitig rasch ab. In der Folge zerbricht der Glasfilm in makroskopische Glaslamellen, die anschließend durch mechanische Zerkleinerung in Glasflakes umgewandelt werden.

Die in den rotierenden Zerstäuber (Becher oder Scheibe) eingebrachte Flüssigkeit kann den Rand des Zerstäubers auf drei unterschiedliche Weisen verlassen: in Form von Tropfen, Fäden oder Lamellen (Filmen). Diese drei Ablösungsmechanismen sind schematisch in Abbildung 34 dargestellt. Dadurch ermöglicht das Schleuderverfahren die Herstellung von Glaskugeln, Glasfasern und Glasflakes.

Die Partikelmorphologie nach der Ablösung vom Zerstäuberrand hängt von den Eigenschaften der Flüssigkeit (Dichte, Viskosität, Oberflächenspannung) sowie den Betriebsparametern (Geometrie des Zerstäubers, Rotationsgeschwindigkeit, Flüssigkeitsdurchsatz) ab. Allerdings gibt es keinen scharf definierten Übergang zwischen den einzelnen Ablösemechanismen. Das bedeutet, dass sich zwischen zwei Ablöseformen immer eine Mischphase bildet, bevor eine reine Ablöseform vorliegt. Diese Übergangsbereiche bestehen aus Mischungen zwischen Tropfen- und Fadenablösung sowie zwischen Faden- und Lamellenablösung.

Abbildung 34 oben: schematische Darstellung des Glasflusses in einen rotierenden Becher unten: mögliche Arten der Ausbildungsformen im Prozess

Für die Versuchsdurchführung stand ein Flaker der Uni Bayreuth/InVerTec zur Verfügung (Abbildung 35). Schmelzflüssiges Glas kann hierbei in die zentrale Öffnung in den rotierenden Becher fließen, welcher induktiv beheizt wird. Der durch die Fliehkräfte abfließende Glasfilm bildet je nach Parametern (Viskosität des Glases, Temperatur und Rotationsgeschwindigkeit des Bechers) unterschiedliche Morphologien aus, die im Zwischenraum gesammelt werden. Die dabei entstandenen Glasflakes werden aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts durch einen Absaugmechanismus getrennt und in einem separaten Behälter gesammelt.

Abbildung 35 Verwendeter Flaker für die Versuche mit Feinglas. Oben: Gesamtansicht Unten: Ansicht ohne Deckel

Für die Versuche wurden jeweils 200g des Feinglases Anlage 1 in einem Aluminiumoxidtiegel bei 1500°C eingeschmolzen (Haltezeit: 2 Stunden). Da das Glas für den Flakeprozess eine möglichst niedrige Viskosität haben soll und beim Abgießen aus dem Tiegel mit hoher Abstrahlung des Tiegelmaterials und folglich starker Abkühlung zu rechnen ist, wurde der Tiegel außen zusätzlich mit einer Fasermatte ausgekleidet, um eine bessere Isolierung während des Abgießens zu gewährleisten. Das schmelzflüssige Glas wurde daraufhin aus dem Tiegel direkt in den rotierenden Becher abgegossen bis der Tiegel leer war beziehungsweise bis kein flüssiges Glas aufgrund der Abkühlung und Viskositätserhöhung mehr abfließen konnte. Die Drehgeschwindigkeit des Flakers wurde für den Versuch auf 12000 U/min eingestellt, die Leistung der Induktionsheizung des Bechers auf 80 %. Zusätzlich wurde mit einer Infrarotkamera (FLIR) die Temperatur des Bechers und die Glastemperatur mit einem Pyrometer (DIAS Pyrospot DA10G) während dem Prozess ermittelt, um etwaige Rückschlüsse auf die Ausbildung der unterschiedlichen Morphologien ziehen zu können (Abbildung 36). Das Pyrometer misst hierbei bei einer Wellenlänge von 5,14µm, wodurch gewährleistet ist, dass die Messung auf der Glasoberfläche stattfindet.

Abbildung 36 Oben: Messung der Bechertemperatur mit einer Infrarotkamera Unten: Messung der Glastemperatur mit einem Pyrometer

Das sich im Zwischenraum angesammelte und abgesaugte Material wurde nach dem Versuch gesammelt und in einem Siebturm in verschiedene Fraktionen aufgeteilt, um die Anteile der sich gebildeten Morphologien näher betrachten und unterscheiden zu können.

Den größten Anteil der gesammelten Fraktionen stellen Fäden dar (Abbildung 37), welche sich in der Siebfraction zwischen 250 – 500 μ m wiederfinden.

Abbildung 37 Siebrückstand 250 μ m - 500 μ m

Auch in dem Rückstand zwischen 125 μ m - 250 μ m finden sich primär Fäden, wobei hier ein gewisser Anteil großen, unförmigen Partikeln zu finden ist, die vermutlich durch Bruch von Fäden und Lamellenbildung entstanden sind.

Abbildung 38 Siebrückstand 125 μ m - 250 μ m

Auch im Siebrückstand zwischen 0 μ m – 125 μ m finden sich primär Fäden wieder (70%), obwohl hier der größte Anteil an Flakes zu erwarten gewesen wäre.

Abbildung 39 Siebrückstand 0 - 125 μ m

Der Rückstand aus dem Sieb 0 – 125 μm wurde händisch von den Fäden getrennt und die übrig gebliebenen Partikel mittels Rasterelektronenmikroskop untersucht, um die sich gebildeten Partikeldimensionen und Morphologien näher zu betrachten.

Hierbei lässt sich erkennen, dass in der Tat Flakes erzeugt wurden, die variable Dicken (6,6 μm – 19,2 μm) und Längen von bis zu 200 μm besitzen (Abbildung 40). Das resultierende Aspektverhältnis liegt somit bei ca. 30.

Die Versuche haben aufgezeigt, dass die Herstellung von Glasflakes aus Feinglas prinzipiell möglich ist. Jedoch kann beim Einschmelzen und Abgießen aus einem Tiegel nicht gewährleistet werden, dass der in den Becher fließende Glasstrang eine homogene Temperaturverteilung hat und die notwendig niedrige Viskosität des Glases gegeben ist. Hierzu müsste der Flaker zum Beispiel unter das in Kapitel 4 beschriebene Schmelzaggregat gestellt werden können. Dadurch wäre ein stetiger Glasfluss mit regulierbarer Glastemperatur gegeben, der die Grundlage für den Prozessablauf der Glasflakeherstellung ist. Somit könnte der Anteil an gebildeten Fäden reduziert und der Anteil an Flakes mit dem gewünschten Aspektverhältnis erhöht werden.

Dies konnte aus bautechnischen Gründen nicht im Rahmen des Projektes realisiert werden.

Abbildung 40 Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der hergestellten Glasflakes

4 Entwicklung Schmelzaggreat für Recyclingmaterial

4.1 Konzeption

Während der Konzeptionsphase wurde der Fokus auf die Entwicklung eines vollelektrischen Schmelzaggreates gelegt. Denn neben der Schließung der Stoffkreisläufe muss auch gewährleistet werden, dass das Er- und Einschmelzen von Glas, EoL-Gläsern und Problemfraktionen durch eine klimaneutrale Technologie ermöglicht wird. Nur so kann ein ökologisch wie ökonomisch sinnvoller Stoffkreislauf für die Wiederverwertung gewährleistet werden. Hierzu wurde ein Konzept für einen vollelektrischen Prototyp, welcher 120 kg Glas pro Tag erschmelzen kann, entwickelt und umgesetzt. Dieser wird im folgenden Abschnitt erläutert.

4.2 Entwicklung des Prototyps

Die Entwicklung des Prototyps fand in Zusammenarbeit von TAZ, der Uni Bayreuth und von Ofenbauspezialisten der Fa. Horn/Jodeit statt. Dadurch, dass der Fokus der Entwicklung auch den vollelektrischen Betrieb verfolgt, ist besonderes Augenmerk auf das Schmelzaggreat-Design und die Elektrodenauswahl und -verschaltung gelegt worden. Der so entwickelte Prototyp weist einen Hauptschmelzteil (Abbildung 41, 1) mit parallel ausgerichteten Molybdän-Elektroden auf. Hierbei wird während des Betriebs, nach dem „cold-top“ Prinzip geschmolzen, sodass sich eine geschlossene Gemengedecke ausbildet die eine Temperatur von ca. 150°C hat. Im Riser (Abbildung 41, 2) befinden sich zusätzliche Molybdän-Stabelektroden, welche in verschiedenen Szenarien Energie in die Schmelze einbringen können. Im sich anschließenden Kanal (Abbildung 41, 3) wird das Glas mithilfe von Super-Kanthal-Heizelementen auf die notwendige Formgebungstemperatur kontrolliert temperiert. Eine Bohrung im Boden des Kanals dient als Auslass und wird durch eine Platinauslaufdüse (4) realisiert. Ein Schnitt durch den Aufbau ist in folgender Grafik dargestellt:

Abbildung 41: Technische Zeichnung des Schmelzaggreates

Um während des Betriebes die Prozessparameter (Temperatur in den verschiedenen Aggregatsabschnitten, Kühlwassermenge, eingebrachte elektrische Leistung, etc.) zu steuern und zu überwachen müssen Daten der verbauten Elektroden, Thermoelemente, und Transformatoren aufgezeichnet und verarbeitet werden. Hierzu werden alle Datenein- und ausgänge an die Software "Magic Machine Control" (MMC) übermittelt.

4.3 Bau des Prototyps

Der Bau der Prototypen (im Folgenden gemäß der internen Nomenklatur als Alpha-Melter bezeichnet) erfolgte in mehreren Versionen, da sich im Projektverlauf immer wieder neue Erkenntnisse aufgezeigt haben, die eine anlagentechnische Verbesserung mit sich gezogen haben. Im Folgenden werden die drei aufgebauten Versionen des Prototyps erläutert, die jeweiligen Anpassungsmaßnahmen näher beschrieben und diese in 4.4 den jeweiligen Betriebsphasen zugeordnet.

Alpha-Melter V1:

Nach erfolgreichem Antempfern und Vollschnmelzen des Prototyps Ende Januar 2022, wurden in einer ersten Betriebsphase mit Gemenge zur Herstellung von Kalk-Natron-Silikat-Glas Betriebsparameter aufgenommen und der anlagentechnische Umgang mit diesem Prototyp verinnerlicht. Schon zu Beginn zeigten sich Probleme mit den eingebauten Plattenelektroden und es musste aufgrund des Ausfalls einer dieser Elektroden ein Austausch während des Betriebs gegen eine Stabelektrode erfolgen. Jedoch kam es kurze Zeit später zu weiteren Elektrodenausfällen, worauf der Prototyp nicht mehr betriebsfähig war und die Glasschmelze abgelassen werden musste. Die Schwachstellen dieses ersten Aufbaus wurden identifiziert und das Design und technische Details angepasst. Die Konzeption und Beschaffung des Stein- und Elektrodenmaterials wurden im Verlauf des Jahres abgeschlossen und die zweite Version des Prototyps Mitte September wieder gemauert und aufgebaut.

Die nachfolgenden Abbildungen (42, 43 und 44) zeigen den Aufbau des Prototyps. Der prinzipielle Aufbau ist bei allen Versionen identisch, auf die vorgenommenen Anpassungen wird im Abschnitt zur jeweiligen Version eingegangen.

Abbildung 42 links: Sicht auf den Stahlkorpus mit den ersten Lagen Steinmaterial rechts: Sicht auf die zwei Schmelzkammern

Abbildung 43 links: Sicht auf den Rauhschmelzteil mit eingebauten Molybdän-Plattenelektroden rechts: Ansicht auf die Regelung des Kühlwasserkreislaufs

Abbildung 44: Sicht auf den fertiggestellten Prototypaufbau (Alpha-Melter V1) in der Technikumshalle am TAZ Spiegelau

Alpha-Melter V2:

Für den Bau der zweiten Version des Prototyps wurde auf den kritischen Punkt der Elektrodenverglasung geachtet und durch größere Bohrungen im Steinmaterial gewährleistet, dass die Verglasung der Elektroden im kritischen Übergangsbereich zwischen Glasschmelze und Umgebungsluft ordentlich stattfinden kann. Dies war der Grund für den Ausfall der Elektroden der ersten Version des Prototyps. Bis auf die Änderung der Bohrungsdurchmesser der Elektroden im Rauhschmelzbereich wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

Der Prototyp wurde im Oktober 2022 in Betrieb genommen und erfolgreich bis Juni 2023 betrieben.

Alpha-Melter V3:

Durch den langen Betrieb der zweiten Version konnten viele Erkenntnisse gesammelt werden, welche zur weiteren Optimierung des Prototyps führten.

Zunächst wurden die Plattenelektroden in der Rauhschmelze aus den ersten beiden Versionen gegen Stabelektroden ausgetauscht. Dies ermöglicht es, bei Ausfall einer der Elektroden, diese aus der Schmelze zu ziehen und gegen eine neue Stabelektrode auszutauschen. Um genügend Leistung in die Schmelze einzubringen, musste der Abstand zwischen den Elektroden hierbei vergrößert werden.

Eine weitere Ergänzung des Prototyps war die Anpassung des Einlegers. Die Gemengeeinlage in den ersten beiden Versionen erfolgte durch einen Einleger, der nur in einer Richtung verfahren konnte.

Abbildung 45 Bilder des austretenden Glasstrang - links: inaktiv-beheizte Platindüse mit Glaspfropfen rechts: detektierte Blasen im Glasstrang

Während den Versuchen hat sich gezeigt, dass die Ausbildung des verfahrenskritischen cold-tops nicht gewährleistet war und sich ein Gemengekegel in der Mitte ausbildete, der zu den Seiten abgeschmolzen ist. Dies entspricht nicht dem industriellen Prozess der vollelektrischen Schmelze. Dieses Problem wurde durch Ergänzung einer zweiten Achse des Einlegers behoben, wodurch dieser nun die komplette Schmelzfläche abdecken konnte und der cold-top-Betrieb sichergestellt wurde (Abbildung 46 + Abbildung 47 links).

Abbildung 46 Draufsicht auf den Einlegebereich des Prototyps Alpha-Melter V3. a) Gemengesilo b) Scherbensilo

Zudem wurde eine Kamera oberhalb des Einlegebereichs installiert, die in Zeitintervallen Bilder des Gemegeteppichs aufgenommen hat (Abbildung 47, rechts). Diese Bilder konnten herangezogen werden, um die Unterschiede in der Ausbildung des Gemegeteppichs in Abhängigkeit von Scherbenzugabe, Scherben- sowie Rohstoffarten und Anpassung der Betriebsparameter aufzuzeichnen. Zudem wurde zur Beurteilung der Glasqualität am auslaufenden Glas eine Kamera installiert, die programmiert wurde, um die Anzahl und Größe der Blasen im Glasstrang und die Geschwindigkeit des Glasflusses zu bestimmen (Abbildung 45).

Abbildung 47 Draufsicht auf den Schmelzbereich. links: schematische Darstellung des Verfahrenswegs rechts: Kameraaufnahme der Gemengedecke

Die dritte Version des Prototyps wurde erfolgreich im Oktober 2023 in Betrieb genommen und bis Dezember 2024 betrieben.

4.4 Betriebsphasen

Alpha-Melter V1:

In der ersten Betriebsphase (Januar 2022 – Februar 2022) des Schmelzaggregates wurde zunächst das Vollschnelzen der eingelegten Kalk-Natron-Silikatglas Scherben durchgeführt. Um den Umgang mit der Anlage zu erlernen wurde Gemenge erschmolzen, welches typisch für die Herstellung von Weißglas ist. Durch den zeitnahen Ausfall einer Elektrode im Rauhschnelzbereich waren keine weiteren Versuche möglich.

Alpha-Melter V2:

In der zweiten Betriebsphase (Oktober 2022 – Juni 2023) wurden folgende Schnelzprojekte durchgeführt:

- Erschnelzen von Braunglas, Fokus auf Machbarkeit an einer vollelektrischen Schnelzwanne (Partner: Wiegand-Glas)
- Erschnelzen eines Grundglases für die Weiterverarbeitung zu Hohlglaskugeln (Partner: Sigmund Lindner GmbH)

Zudem wurde der Einsatz des in 1.2 beschriebenen Faserrezyklats des Projektpartners Johns-Manville untersucht.

Da sich aus den Voruntersuchungen in Tiegelchnelzen herausgestellt hat, dass bei erhöhtem Einsatz von thermisch behandeltem Rezykalt der Fe_2O_3 -Wert im Glas steigt und die Spezifikationsgrenzen überschreitet, wurde die Versuchskampagne mit dem thermisch unbehandeltem Rezykalt geplant. Durch den Einsatz dieses Materials ist der Eintrag durch Organik stark erhöht, wodurch folgende Aspekte zu erwarten beziehungsweise zu untersuchen sind:

- Gefahr der Schaumbildung
- Läuterprobleme
- Bildung von Dioxinen und Furanen

Der Versuchsplan sah für die Untersuchung wie folgt aus:

- Erste Versuchswoche: 100% Gemengeschnelze mit C-Glas-Gemenge
- Zweite Versuchswoche: Einsatz von 20% Eigenscherben
- Dritte Versuchswoche: Einsatz von 20% Eigenscherben und 20% therm. Unbehandeltem Rezykalt
- Vierte Versuchswoche: Einsatz von 20% Eigenscherben und 20% therm. Unbehandeltem Rezykalt

Hierbei wurde das erschmolzene Glas nach dem Auslauf zu Nuggets geschnitten, ähnlich wie Johns-Manville sie in ihren Faserzieh Anlagen hinzugibt. Dadurch konnte der Projektpartner das so erschmolzene Glas zusätzlich an den eigenen Anlagen testen und prüfen, ob es damit zu Problemen im Faserziehprozess kommen kann (Abbildung 48).

Um die Bildung von Dioxinen und Furanen beim Einsatz von therm. Unbehandeltem Rezykalt zu untersuchen, wurde die HVG von Johns-Manville für Abgasmessungen beauftragt (Abbildung 49).

Abbildung 48 links: Vorderansicht auf den Prototyp mit Förderband für die geschnittenen Nuggets rechts: gesammelte Nuggets mit deutlich erkennbarer Braunfärbung durch Rezyklateinsatz

Abbildung 49 links: Prototyp mit aufgebauter Abgasmessung der HVG rechts: Messwagen der HVG

Tabelle 11 zeigt die erschmolzenen Gläser im Tagesverlauf der Versuchswochen:

Tabelle 11 Bilder der erschmolzenen Gläser im Versuchszeitraum

100 % Gemenge C-Glas	80 % Gemenge C-Glas +20 % Eigenscherben	60 % Gemenge C-Glas + 20 % Eigenscherben + 20 % Rezyklat therm. unbehandelt

Anhand der Bilder lässt sich deutlich erkennen, dass das Schmelzen mit 100 % Gemenge und 80 % Gemenge und 20 % Scherben zu keinen Problemen geführt hat. Erst bei Einsatz von 20 % therm. Unbehandeltem Rezyklat ließ sich eine deutliche Änderung in der Farbe feststellen. Das Glas nahm zunächst einen gelb-orangen Farbton an, ehe es ins braune übergeschlagen ist. Diese Farbänderung ist auf die Bildung des Sulfoferritkomplexes ($\text{Fe}^{3+}\text{-S}^{2-}$) zurückzuführen, der bei reduzierenden Bedingungen entsteht. Am Ende der dritten Versuchswoche schlug diese Braunfärbung in eine grau-schwarze Färbung in Form von großen Schlieren im Glas um (Abbildung 50).

Abbildung 50 links: Probe zum Ende der dritten Versuchswoche rechts: Mikroskopische Aufnahme der grauen Schlieren im Glas

Diese Schlieren wurden mittels REM-EDX untersucht, es konnte jedoch keine Zuordnung zu einem Element oder einer Phase gemacht werden. Vermutlich handelt es sich bei diesen Schlieren um metallische Ausscheidungen (z.B. Pb und Fe), die bei sehr starken reduzierenden Verhältnissen entstehen oder um die Bildung von Eisen-(II)-Sulfid (FeS). Am letzten Versuchstag der dritten Woche musste festgestellt werden, dass die Platin-Auslaufdüse beschädigt wurde und es deshalb nicht mehr möglich war, Glas aus dem Kanal auszulassen. Diese Beschädigung steht höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit den starken reduzierenden Bedingungen und der Erzeugung von metallischen Ausscheidungen im Glas, die in Kontakt mit Platin Legierungen bilden und dieses beschädigten.

Die Kampagne musste aufgrund dieser Beschädigung abgebrochen werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Einsatz von 20 % therm. unbehandeltem Rezyklat zu sehr starken reduzierenden Bedingungen führt, die sowohl die Glasfarbe als auch die Verarbeitungseigenschaften stark beeinflussen. Der Kontakt mit Platin, wie er auch bei Johns-Manville beim Faserziehprozess stattfindet, ist zu vermeiden. Dadurch hat sich die neue Fragestellung ergeben, wie das Glas beim Einsatz von 5 % des Rezyklats aussieht und ob diese Menge realistisch im Prozess eingesetzt werden kann.

Die Abgasmessung der HVG konnte keine Dioxine und Furane nachweisen, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch die Ausbildung eines nicht idealen „cold-tops“ (Temperaturen über 700°C) eine Nachverbrennung dieser oberhalb der Gemengedecke stattgefunden hat.

Alpha-Melter V3:

In der dritten Betriebsphase (Oktober 2023 – Dezember 2024) wurden folgende Schmelzprojekte durchgeführt:

- Erschmelzen von Braunglas, Fokus auf Qualität an einer vollelektrischen Schmelzwanne (Partner: Wiegand-Glas)
- Einfluss eines Schmelzbeschleunigers auf das Einschmelzverhalten eines Gemenges (Partner: Telux)

Zudem wurde der Einsatz von Wiegand Feinkorn Misch (beschrieben in Abschnitt 3.0) untersucht. Um den Einfluss dieser Fraktion zu untersuchen wurde folgender Versuchsplan aufgestellt:

- Erste Versuchswoche: Einsatz von 100 % Wiegand Feinkorn Misch
- Zweite Versuchswoche: Einsatz von 10 % Wiegand Feinkorn Misch + 90 % Braunglasscherben
- Dritte Versuchswoche: Einsatz von 20 % Wiegand Feinkorn Misch + 80 % Braunglasscherben mit Zusatz von Eisenoxid

Ziel der Untersuchungen war es herauszufinden, wie sich das Schmelzen von Feinkorn auf die Glaseigenschaften auswirkt und ob es möglich ist, diese Fraktion als Reduktionsmittel zum Erschmelzen von Braunglas bei hundertprozentigem Scherbeneinsatz einzusetzen.

Bilder der erschmolzenen Gläser aus den Versuchswochen sind in Tabelle 12 dargestellt.

Anhand der Bilder lässt sich erkennen, dass der Einsatz von 100 % Feinkorn Misch zunächst ein blasiges Braunglas erzeugt hat. Nachdem sich die Schmelze im Prototyp nach den ersten Tagen homogenisiert hatte und in einem Gleichgewicht mit der Zugabe an Material stand, änderte sich die Glasfarbe von braun zunächst zu einem mit grauen Schlieren durchzogenem Glas, bis das Glas komplett schwarz wurde. Diese Schwarzfärbung ist auf eine sehr starke Reduktion und die Ausscheidung metallischer Partikel im Glas zurückzuführen.

In der zweiten Versuchswoche musste dieser Zustand erst langsam rückgängig gemacht werden. Der Einsatz von 90 % Braunglasscherben und 10 % Feinkorn Misch lieferte aber im Verlauf ein Glas, welches, aufgrund des vorhandenen Chroms in der Ausgangsfraktion, einen starken Grünanteilaufweist.

Diesem Umstand wurde in der dritten Versuchswoche entgegengewirkt, indem zusätzlich zu der Mischung aus Feinkorn Misch und Braunglasscherben Eisenoxid hinzugegeben wurde. Dies hatte zwei Gründe:

- Zum einen sorgt die größere Konzentration an Fe^{3+} im Glas, dass der Sulfoferritkomplex ($\text{Fe}^{3+}\text{-S}^{2-}$) stabilisiert wird und nicht das komplette Eisen in die zweiwertige Stufe durch den Organikanteil des Feinkorns reduziert wird. Dieser Farbkomplex verursacht die Braunfärbung des Glases.
- Da durch das Feinkorn Misch größere Mengen an Chromoxid in das Glas eingebracht werden, kann es beim Abkühlen zu folgender Reaktion kommen:

Da das Chrom unter reduzierenden Bedingungen als Cr^{2+} in der Schmelze vorliegt, findet bei der Abkühlung eine Redoxreaktion statt, die das Fe^{3+} zu Fe^{2+} reduziert und somit auch den Farbkomplex zerstört, der für die Braunfärbung zuständig ist.

Tabelle 12 Bilder der erschmolzenen Gläser im Versuchszeitraum

Wiegand Feinkorn Misch 100 %	Wiegand Feinkorn Misch 10 % + Scherben Wiegand 90 %	Wiegand Feinkorn Misch 20 % + Scherben Wiegand 80 % + Fe_2O_3

Dies lässt sich gut an den aufgenommenen UV-VIS-NIR-Spektren der Gläser (Tabelle 13) erkennen:

Tabelle 13 UV-VIS-NIR-Spektren der Gläser aus dem Versuchszeitraum

Wiegand Feinkorn Misch 100 %

Wiegand Feinkorn Misch 10 % + Braunglasscherben 90 %

Wiegand Feinkorn Misch 20 % + Braunglasscherben 80 % + Fe2O3

In der ersten Versuchswoche ist die Transmission stetig gesunken bis sie letztlich, durch die Schwarzfärbung des Glases, auf 0 % abgefallen ist.

In der zweiten Versuchswoche stieg die Transmission zunächst wieder an, wobei sich neben dem Sulfoferritkomplex (Absorption bei ca. 420 nm) die Auswirkung der Cr^{3+} -Bande (Absorption bei ca. 650nm) verstärkt auf die Grünfärbung des Glases auswirkt.

Erst durch Zugabe von Eisenoxid konnte die Transmission bei 420nm wieder in einen Bereich gebracht werden, der üblich für ein Braunglas ist. Parallel nimmt der Anteil an Cr^{3+} ab, wodurch auch der Grünstich abgeschwächt wird.

In Summe konnte also gezeigt werden, dass eine 100 % Scherbenschmelze, mit Einsatz einer Feinfraktion und durch Zugabe von Eisenoxid, an einer vollelektrischen Schmelzwanne möglich ist. Somit lässt sich Glas nicht nur prozessbedingt, durch den Verzicht auf fossile Energieträger, sondern auch rohstoffbedingt, durch den Verzicht auf Einsatz CO_2 -haltiger Rohstoffe wie Soda und Kalk, CO_2 -neutral herstellen. Dies wird als besonders wichtiges Ergebnis des Projektes angesehen.

5. Ausblick

Die im Rahmen dieses Projektes erarbeiteten Punkte zur Prozesssimulation und zur Herstellung von Schaumgläsern und (Mikro-)Hohlglaskugeln bieten einige besonders vielversprechende Möglichkeiten zur weiteren wissenschaftlichen sowie technisch-wirtschaftlichen Verwertung an.

Die erarbeiteten Prozessmodelle bieten eine hervorragende Diskussionsgrundlage in Gesprächen mit Partnern aus der Wirtschaft. Hierbei werden auch Bedarfe für weitere Analysen und mögliche Projekte erkannt. Die erstellten Prozessmodelle haben bereits im Projekt MaxScherben weitere wissenschaftliche Anwendung erfahren. In Zukunft soll die Methodik im bereits beantragten Projekt zum Recycling von PV-Scherben genutzt werden und ebenfalls als Hilfsmittel bei neuen Projekten eingesetzt werden. Das erworbene Know-how im Umgang mit den entsprechenden Tools wird genutzt, um die Modellierung auch im Bereich der Glasherstellung einzusetzen. Hier sind wissenschaftliche Publikation und ggf. auch Projekte mit Industriebeteiligung zu erwarten.

Bezüglich der Schaumglasherstellung ist die Beantragung eines neuen Projektes geplant, um mit Partnern aus der Industrie eine Übertragung der Herstellung in den industriellen Maßstab umzusetzen. Hierbei wird der Fokus vor allem auf der Prozessführung (Temperaturprofil und Dauer in den jeweiligen Temperaturzonen) liegen müssen, um Schaumgläser gleichbleibender Qualität und mit stabilen Eigenschaften produzieren zu können. Die so hergestellten Schaumgläser müssen zudem statistisch gesichert auf die mechanischen Eigenschaften untersucht werden (Druckfestigkeit, Biegefestigkeit). Es muss zudem untersucht werden, ob die Wasser- und Dampfdichtigkeit der hergestellten Schäume ausreichend hoch ist, um als bautechnisches Material zum Einsatz zu kommen. Die Verwendung von Feinglas mit Siliziumkarbid zur Schaumglas-Herstellung hat sich als sehr vielversprechend gezeigt.

Insgesamt haben die Versuche zur Verrundung von Partikeln aus Feinanteilen und Ausformung von Mikrohohlglaskugeln gezeigt, dass die Nutzung feinsten Fraktionen für die Herstellung von Voll- und Hohlkugeln geeignet ist. Es konnten sowohl Vollkugeln als auch Hohlkugeln hergestellt werden. Für weitere Entwicklungsarbeiten sind eine gleichmäßige Materialzuführung, eine homogenere Temperaturverteilung sowie nachgelagerte Klassierschritte die kritischen Punkte beziehungsweise Herausforderungen. Zudem muss eine Zuordnung einer passenden Anwendung dieser Kugeln im Hinblick auf Dichte, mechanische Stabilität, thermische Leitfähigkeit sowie chemische Beständigkeit erfolgen.

Die Herstellung von Glasflakes nach dem Schleuderverfahren hat sich als prinzipiell machbar erwiesen, die auf die im Projekt beschriebene Art und Weise hergestellten Flakes zeigen jedoch nicht die gewünschten Eigenschaften hinsichtlich des Aspektverhältnisses und die Ausbeute ist sehr gering. Um den Anteil an erzeugten Fäden zu minimieren, bedarf es eines experimentellen Aufbaus, der es ermöglicht einen stetigen, temperaturhomogenen, viskositätsdefinierten Glasfluss in den rotierenden Becher zu gewährleisten.

Der Bau und Betrieb des vollelektrischen Schmelzaggregats hat aufgezeigt, dass organikhaltige Fraktionen mit Vorsicht eingesetzt werden müssen, da es schnell zu einer Überreduktion der Glasschmelze kommen kann, die sich negativ auf das Glas (Ausscheidung metallischer Partikel) als auch auf Bauteile des Aggregats (Platindüse) auswirken kann. Es konnte aber gezeigt werden, wie man sich

eine Feinfraktion, die normalerweise nicht in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt wird, zu Nutzen machen kann, um Braunglas bei 100 % Scherbeneinsatz herzustellen. Dadurch können die CO₂-Emissionen sowohl prozess- als auch rohstoffseitig auf ein Minimum reduziert bzw. komplett verhindert werden. Zudem konnten durch die Erbringung von Dienstleistungsaufträgen neue Industriepartner gewonnen werden und die Rolle des Technologie-Anwender-Zentrums Spiegelau als kompetenter F&E-Partner auf den Gebieten der vollelektrischen Schmelze und der nachhaltigen Stoffkreisläufe etabliert werden.

Abbildung 1 Ganttchart	5
Abbildung 2: Transmissionsspektren der verwendeten Proben, aufgenommen mit einem UV-VIS-Spektralphotometer	11
Abbildung 3: Zwei Aufnahmen der Proben zur Bestimmung der Blasigkeit. Links: 15 % Rezyklat therm. Unbehandelt; Rechts: 15 % Rezyklat + 15 Eigenscherben	11
Abbildung 4 Prozesspyramide - Eigene Darstellung der Ebenen der Prozessanalyse.....	14
Abbildung 5 Prozessmodell der Behälterglasaufbereitung	15
Abbildung 6 Zu Beginn ist der Melter mit Glas gefüllt, das eine Viskosität von 28,4713 Pa·s aufweist, und der Auslauf auf der rechten Seite ist geöffnet. Das Glas, in Rot dargestellt, fließt über den Auslauf aus dem System, während Luft, in Blau dargestellt, in das System strömt. Das Bild zeigt den Zustand nach 80,3 Sekunden	17
Abbildung 7 Fraktionen der Fa. Wiegand Glas: Feinglas Anlage 1, Feinkorn Weiß, Feinkorn Misch....	18
Abbildung 8 Korngrößenverteilung der Fraktion Feinkorn Weiß.....	20
Abbildung 9 Korngrößenverteilung der Fraktion Feinglas Anlage 1	20
Abbildung 10 Korngrößenverteilung der Fraktion Feinkorn Misch.....	20
Abbildung 11 Erschmolzene Gläser aus den Fraktionen: Feinglas Anlage 1, Feinkorn Weiß, Feinkorn Misch	21
Abbildung 12: Berechnete Tropfendurchmesser auf Basis der Mikrohohlglaskugel-Durchmesser bei gegebener Wandstärke.	22
Abbildung 13: Versuchsaufbau zur Verrundung von Feinanteil am TAZ Spiegelau a) Seitenansicht des Gesamtaufbaus b) Detailaufnahmen des Einlegesystems und des Brenners im Betrieb.	23
Abbildung 14: Partikelgrößenverteilung des verwendeten Feinanteils bzw. deren Siebfractionen zur Verrundung bzw. Ausformung von Mikrohohlglaskugeln a) gemessene Größenverteilungen b) daraus resultierende Perzentile	26
Abbildung 15: ermittelte Organikanteile des verwendeten Feinanteils bzw. deren Siebfractionen. ..	27
Abbildung 16: a) exemplarischer Probenbehälter mit Schwimmgut an der Wasseroberfläche und Bodensatz am Behälterboden b) extrahiertes Schwimmgut im Scheidetrichter sowie Bodensatz in Trockenschale.....	27
Abbildung 17: Mikroskopaufnahme des Schwimmgutes bei ungesiebt Feinanteil mit Organik mit einer Brennerleistung von $Q_F = 7,8$ kW a) Übersichtsbild mit kleinen Mikrohohlglaskugeln und Kugelstrukturen b) Nahaufnahme der ausgeformten Mikrohohlglaskugeln.....	28
Abbildung 18: Mikroskopaufnahme des Schwimmgutes a) ungesiebt mit $Q_F = 7,8$ kW b) ungesiebt mit $Q_F = 5,0$ kW c) ungesiebt mit $Q_F = 2,6$ kW d) Siebfraction < 63 μm mit $Q_F = 7,8$ kW e) Siebfraction < 20 μm mit $Q_F = 7,8$ kW.	29
Abbildung 19: Schliffbilder a und b) der gebildeten Mikrohohlglaskugeln c) und d) der gebildeten Kugelstrukturen.....	30
Abbildung 20: gemessene Schwimmgutanteile der einzelnen Versuche in Abhängigkeit deren berechneten Materialstroms a) in Abhängigkeit der Brennerleistung b) für kleinere Siebfractionen c) mit vorab ausgebranntem Organikanteil.	31
Abbildung 21: a) Foto des Bodensatzes einer ungesiebt Fraktion für verschiedene Brennerleistungen b) durch Ausbrennen ermittelte Restorganik-Bestandteile der untersuchten Bodensätze.	32
Abbildung 22: Mikroskopaufnahme des Bodensatzes a) ungesiebt mit $Q_F = 7,8$ kW b) ungesiebt mit $Q_F = 2,6$ kW c) Siebfraction < 63 μm mit $Q_F = 7,8$ kW d) Siebfraction < 20 μm mit $Q_F = 7,8$ kW.	33
Abbildung 23 Hochtemperaturbeobachtungsöfen mit installierter Kamera.....	34

Abbildung 24 Tablette aus Feinglas mit Blähmittel für die Untersuchung im Hochtemperaturbeobachtungssofen.....	34
Abbildung 25 Aufnahmen im Hochtemperaturbeobachtungssofen zu Beginn des Projektes mit Überbelichtung der Proben.....	35
Abbildung 26 Aufnahmen der Tabletten nach Programmierung eines Pythonskriptes zur Bildoptimierung. Zur weiteren Bildoptimierung wurde ein post-processing implementiert [vor dem post-processing (links) und nach dem post-processing (rechts)].....	35
Abbildung 27 Aufnahmen der Tabletten mit unterschiedlichen Blähmitteln im Hochtemperaturbeobachtungssofen. links: Feinglas + 7 Gew.% MnO ₂ , mittig: Feinglas + 2 Gew.% CaCO ₃ , rechts: Feinglas + 2 Gew.% SiC	36
Abbildung 28 Porenstruktur erzeugt durch Zugabe unterschiedlicher Blähmittel. links: Zugabe von MnO ₂ , mitte: Zugabe von CaCO ₃ , rechts: Zugabe von SiC.....	36
Abbildung 29 Stadien des Blähprozesses.....	37
Abbildung 30 Vergleich der untersuchten Fraktionen des Feinglas nach dem Blähprozess	38
Abbildung 31 Aufbau zur Herstellung großformatiger Schäume (links: Sicht in den Ofen; rechts: schematische Darstellung)	38
Abbildung 32 Variation der Parameter zur Herstellung großformatiger Schäume	39
Abbildung 33 Querschnitt der hergestellten Schaumgläser	41
Abbildung 34 oben: schematische Darstellung des Glasflusses in einen rotierenden Becher unten: mögliche Arten der Ausbildungsformen im Prozess	42
Abbildung 35 Verwendeter Flaker für die Versuche mit Feinglas. Oben: Gesamtansicht Unten: Ansicht ohne Deckel.....	43
Abbildung 36 Oben: Messung der Bechertemperatur mit einer Infrarotkamera Unten: Messung der Glastemperatur mit einem Pyrometer	44
Abbildung 37 Siebrückstand 250µm - 500µm	45
Abbildung 38 Siebrückstand 125µm - 250µm	45
Abbildung 39 Siebrückstand 0 -125µm	45
Abbildung 40 Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der hergestellten Glasflakes.....	46
Abbildung 41: Technische Zeichnung des Schmelzaggregates	47
Abbildung 42 links: Sicht auf den Stahlkorpus mit den ersten Lagen Steinmaterial rechts: Sicht auf die zwei Schmelzkammern.....	48
Abbildung 43 links: Sicht auf den Rauhschmelzteil mit eingebauten Molybdän-Plattenelektroden rechts: Ansicht auf die Regelung des Kühlwasserkreislaufs.....	49
Abbildung 44: Sicht auf den fertiggestellten Prototypaufbau (Alpha-Melter V1) in der Technikumshalle am TAZ Spiegelau	49
Abbildung 45 Bilder des austretenden Glasstrang - links: induktiv-beheizte Platindüse mit Glastropfen rechts: detektierte Blasen im Glasstrang	50
Abbildung 46 Draufsicht auf den Einlegebereich des Prototyps Alpha-Melter V3. a) Gemengesilo b) Scherbensilo	51
Abbildung 47 Draufsicht auf den Schmelzbereich. links: schematische Darstellung des Verfahrenswegs rechts: Kameraaufnahme der Gemengedecke	51
Abbildung 48 links: Vorderansicht auf den Prototyp mit Förderband für die geschnittenen Nuggets rechts: gesammelte Nuggets mit deutlich erkennbarer Braunfärbung durch Rezyklateinsatz	53
Abbildung 49 links: Prototyp mit aufgebauter Abgasmessung der HVG rechts: Messwagen der HVG 53	

Abbildung 50 links: Probe zum Ende der dritten Versuchswoche rechts: Mikroskopische Aufnahme der grauen Schlieren im Glas.....	55
Tabelle 1 Durchgeführte Schmelzkampagnen durch Drittmittelakquise	6
Tabelle 2 Bestimmung der Organik des Faserzyklats.....	9
Tabelle 3: Aus dem Schmelzversuchen resultierende oxidische Zusammensetzungen verschiedener Proben bestimmt mittels Röntgenfluoreszenzanalyse	10
Tabelle 4 Feuchtigkeit und Organikgehalt der zur Verfügung gestellten Fraktionen	18
Tabelle 5 Kenngrößen der Korngrößenverteilung der zur Verfügung gestellten Fraktionen	19
Tabelle 6 Oxidische Zusammensetzung der eingeschmolzenen Fraktionen.....	21
Tabelle 7: Auflistung der verwendeten Materialfraktionen.	24
Tabelle 8: verwendete Gasströme während Verrundungsprozess.....	25
Tabelle 9: Übersicht aller durchgeführten Versuche zur Verrundung von Feinanteilen.	25
Tabelle 10 Dichten und Wärmeleitfähigkeiten der hergestellten Schaumgläser	40
Tabelle 11 Bilder der erschmolzenen Gläser im Versuchszeitraum.....	54
Tabelle 12 Bilder der erschmolzenen Gläser im Versuchszeitraum.....	57
Tabelle 13 UV-VIS-NIR-Spektren der Gläser aus dem Versuchszeitraum	58